

Block-Wise Universal Bimagic and Semi-Bimagic Squares With Digits 1 and 8

Inder J. Taneja¹

Abstract

In many papers, author [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] worked with two digits such as, {1, 8}, {2, 5} and {6, 9}. Bimagic and semi-bimagic squares are also studied in [6, 7] for the orders 8, 16, 24, 25 and 32. This work brings bimagic and semi-bimagic squares of orders 48, 64 and 128 using only the digits 1 and 8. The order 64 is as multiples of blocks of orders 8 and 16, while the orders 48 and 128 are as multiples of orders 16. The previous results such as of orders 8, 16, 24 and 32 are also written. The magic squares studied are upside-down and reflexive, i.e., universal magic squares.

Contents

1	Introduction	2
1.1	2-Digits Possibilities With 1 and 8	3
2	Magic, Bimagic and Semi-Bimagic Squares With 1 and 8	6
2.1	Magic square of Order 4	6
2.2	Magic and Bimagic Squares of Order 8	6
2.3	Magic and Bimagic Squares of Order 16	8
2.4	Semi-Bimagic Square of Order 24	10

¹Formerly, Professor of Mathematics, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijtaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>;

Twitter: @IJTANEJA;

Instagram: @crazynumbers.

2.5	Bimagic Square of Order 32	11
2.6	Semi-Bimagic Square of Order 48	11
2.7	Bimagic Square of Order 64	12
2.7.1	Multiples of Order 16	12
2.7.2	Multiples of Order 8	12
2.8	Bimagic Square of Order 128	13
2.8.1	Multiples of Order 16	13
2.8.2	Multiples of Order 8	14
3	Final Remarks	14
4	Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers	15
5	Appendix	15
5.1	Magic Squares of Order 8 for Bimagic Square of Order 32	15
5.2	Magic Squares of Order 8 for Bimagic Square of Order 64	21
5.3	Magic Squares of Order 16 for Bimagic Square of Order 64	42
5.4	Magic Squares of Order 16 for Bimagic Square of Order 128	48

1 Introduction

Author [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] worked with 2-digits magic squares in different ways. In [6, 7, 8, 9] all orders till 32 are obtained. In [10, 11, 12] the work is orders between 33 to 64. In this case we worked with orders multiples of 4, 6 and 12. Later, in [?, 15], the orders from 65 to 128 ara also done but again with multiples of order 4, 6 and 12. In these case still the multiples of order 8 and 16 are left as **bimagic** squares. It shall be done in near future. All these cases we are referring with two digits, such as, {1, 8}; {2, 5} and {6, 9}. In case of {1, 8} and {2, 5} the results are **universal** magic squares, while in case of {6, 9}, the results are only **upside-down**. All we have talked above as **even order** multiples, such as multiples of 4, 6, 8, 12, etc. For the **odd order** multiples, such as, multiples of 3, 5, 7, etc. refer authors

work [16]. This work bring possible **bimagic** and **semi-bimagic** squares multiples of 8 and 16. Below are given even order multiple blocks for the digits 1 and 8. The magic squares studied are **upside-down** and **reflexive**, i.e., **universal** magic squares.

1.1 2-Digits Possibilities With 1 and 8

2 – *digits* : $2^2 = 4$ 11, 18, 81, 88

3 – *digits* : $2^3 = 8$ 111, 118, 181, 188, 811, 818, 881, 888

4 – *digits* : $2^4 = 16$ 1111, 1118, 1181, 1188, 1811, 1818, 1881, 1888, 8111, 8118, 8181, 8188, 8811, 8818, 8881, 8888

5 – *digits* : $2^5 = 32$ 11111, 11118, 11181, 11188, 11811, 11818, 11881, 11888, 18111, 18118, 18181, 18188, 18811, 18818, 18881, 18888, 81111, 81118, 81181, 81188, 81811, 81818, 81881, 81888, 88111, 88118, 88181, 88188, 88811, 88818, 88881, 88888

6 – *digits* : $2^6 = 64$ 111111, 111118, 111181, 111188, 111811, 111818, 111881, 111888, 118111, 118118, 118181, 118188, 118811, 118818, 118881, 118888, 181111, 181118, 181181, 181188, 181811, 181818, 181881, 181888, 188111, 188118, 188181, 188188, 188811, 188818, 188881, 188888, 811111, 811118, 811181, 811188, 811811, 811818, 811881, 811888, 818111, 818118, 818181, 818188, 818811, 818818, 818881, 818888, 881111, 881118, 881181, 881188, 881811, 881818, 881881, 881888, 888111, 888118, 888181, 888188, 888811, 888818, 888881, 888888

7 – *digits* : $2^7 = 128$ 1111111, 1111118, 1111181, 1111188, 1111811, 1111818, 1111881, 1111888, 1118111, 1118118, 1118181, 1118188, 1118811, 1118818, 1118881, 1118888,

1181111, 1181118, 1181181, 1181188, 1181811, 1181818, 1181881, 1181888,
1188111, 1188118, 1188181, 1188188, 1188811, 1188818, 1188881, 1188888,
1811111, 1811118, 1811181, 1811188, 1811811, 1811818, 1811881, 1811888,
1818111, 1818118, 1818181, 1818188, 1818811, 1818818, 1818881, 1818888,
1881111, 1881118, 1881181, 1881188, 1881811, 1881818, 1881881, 1881888,
1888111, 1888118, 1888181, 1888188, 1888811, 1888818, 1888881, 1888888,
8111111, 8111118, 8111181, 8111188, 8111811, 8111818, 8111881, 8111888,
8118111, 8118118, 8118181, 8118188, 8118811, 8118818, 8118881, 8118888,
8181111, 8181118, 8181181, 8181188, 8181811, 8181818, 8181881, 8181888,
8188111, 8188118, 8188181, 8188188, 8188811, 8188818, 8188881, 8188888,
8811111, 8811118, 8811181, 8811188, 8811811, 8811818, 8811881, 8811888,
8818111, 8818118, 8818181, 8818188, 8818811, 8818818, 8818881, 8818888,
8881111, 8881118, 8881181, 8881188, 8881811, 8881818, 8881881, 8881888,
8888111, 8888118, 8888181, 8888188, 8888811, 8888818, 8888881, 8888888

8 – digits : $2^8 := 256$

1111111, 1111118, 1111181, 1111188, 1111811, 1111818, 1111881,
1111888, 11118111, 11118118, 11118181, 11118188, 11118811, 11118818,
11118881, 11118888, 11181111, 11181118, 11181181, 11181188, 11181811,
11181818, 11181881, 11181888, 11188111, 11188118, 11188181, 11188188,
11188811, 11188818, 11188881, 11188888, 11811111, 11811118, 11811181,
11811188, 11811811, 11811818, 11811881, 11811888, 11818111, 11818118,
11818181, 11818188, 11818811, 11818818, 11818881, 11818888, 11881111,
11881118, 11881181, 11881188, 11881811, 11881818, 11881881, 11881888,
11888111, 11888118, 11888181, 11888188, 11888811, 11888818, 11888881,
11888888, 18111111, 18111118, 18111181, 18111188, 18111811, 18111818,

18111881, 18111888, 18118111, 18118118, 18118181, 18118188, 18118811,
18118818, 18118881, 18118888, 18181111, 18181118, 18181181, 18181188,
18181811, 18181818, 18181881, 18181888, 18188111, 18188118, 18188181,
18188188, 18188811, 18188818, 18188881, 18188888, 18811111, 18811118,
18811181, 18811188, 18811811, 18811818, 18811881, 18811888, 18818111,
18818118, 18818181, 18818188, 18818811, 18818818, 18818881, 18818888,
18881111, 18881118, 18881181, 18881188, 18881811, 18881818, 18881881,
18881888, 18888111, 18888118, 18888181, 18888188, 18888811, 18888818,
18888881, 18888888, 81111111, 81111118, 81111181, 81111188, 81111811,
81111818, 81111881, 81111888, 81118111, 81118118, 81118181, 81118188,
81118811, 81118818, 81118881, 81118888, 81181111, 81181118, 81181181,
81181188, 81181811, 81181818, 81181881, 81181888, 81188111, 81188118,
81188181, 81188188, 81188811, 81188818, 81188881, 81188888, 81811111,
81811118, 81811181, 81811188, 81811811, 81811818, 81811881, 81811888,
81818111, 81818118, 81818181, 81818188, 81818811, 81818818, 81818881,
81818888, 81881111, 81881118, 81881181, 81881188, 81881811, 81881818,
81881881, 81881888, 81888111, 81888118, 81888181, 81888188, 81888811,
81888818, 81888881, 81888888, 88111111, 88111118, 88111181, 88111188,
88111811, 88111818, 88111881, 88111888, 88118111, 88118118, 88118181,
88118188, 88118811, 88118818, 88118881, 88118888, 88181111, 88181118,
88181181, 88181188, 88181811, 88181818, 88181881, 88181888, 88188111,
88188118, 88188181, 88188188, 88188811, 88188818, 88188881, 88188888,
88811111, 88811118, 88811181, 88811188, 88811811, 88811818, 88811881,
88811888, 88818111, 88818118, 88818181, 88818188, 88818811, 88818818,
88818881, 88818888, 88881111, 88881118, 88881181, 88881188, 88881811,

88881818, 88881881, 88881888, 88888111, 88888118, 88888181, 88888188,
 88888811, 88888818, 88888881, 88888888

Based on above possibilities we shall write below **magic**, **bimagic** and **semi-magic** squares of orders 4, 8, 16, 24, 33, 48, 64 and 128. The magic squares studied are **upside-down** and **reflexive**, i.e., **universal** magic squares. The last block of 8-digits: $2^8 = 256$ is not studied here. Its study shall be done later on.

2 Magic, Bimagic and Semi-Bimagic Squares With 1 and 8

2.1 Magic square of Order 4

In case of 2-digits, we get maximum magic square of order 4 with 4-digits entries in each cell. See below this **pandiagonal** magic square of order 4:

Example 1. A *pandiagonal* of order 4 for the digits 1 and 8 is given by.

		19998	19998	19998	19998
	1881	8188	1111	8818	19998
19998	1118	8811	1888	8181	19998
19998	8888	1181	8118	1811	19998
19998	8111	1818	8881	1188	19998
	19998	19998	19998	19998	19998

It is based on the 2 by 2 combinations of four numbers {11, 18, 81, 88}. These four numbers are **upside-down** and **mirror looking**. The above magic square is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{4 \times 4} := 19998$.

From these combinations, we can also get magic square of order 3, but in this case it is **semi-magic**.

2.2 Magic and Bimagic Squares of Order 8

Below are two different ways of writing magic square of order 8. Both are pandiagonal. One is with four **pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sum. The second one is **bimagic** square.

Example 2. A *pandiagonal* of order 8 is given by

		3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996
	188811	811888	111111	888188	181811	818888	118111	881188	3999996
3999996	111188	888111	188888	811811	118188	881111	181888	818811	3999996
3999996	888888	111811	811188	188111	881888	118811	818188	181111	3999996
3999996	811111	188188	888811	111888	818111	181188	881811	118888	3999996
3999996	188818	811881	111118	888181	181818	818881	118118	881181	3999996
3999996	111181	888118	188881	811818	118181	881118	181881	818818	3999996
3999996	888881	111818	811181	188118	881881	118818	818181	181118	3999996
3999996	811118	188181	888818	111881	818118	181181	881818	118881	3999996
	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996

It is based on the 2 by 2 combinations of eight numbers {111, 118, 181, 188, 811, 818, 881, 888}. These eight numbers are *upside-down and mirror looking*. It is *universal pandiagonal magic square*. It is *block-wise pandiagonal magic square of order 8*, where each block of order 4 is a *pandiagonal magic square with equal magic sums given by*

$$S_{4 \times 4} := \frac{3999996}{2} = 1999998.$$

There are much more possibilities of magic square of order 4 with same magic square sum. This we left for the reader to find.

Example 3. A *pandiagonal bimagic square of order 8 given by*

		3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996
	118888	818111	811188	111811	188181	888818	881881	181118	3999996
3999996	188118	888881	881818	181181	118811	818188	811111	111888	3999996
3999996	111111	811888	818811	118188	181818	881181	888118	188881	3999996
3999996	181881	881118	888181	188818	111188	811811	818888	118111	3999996
3999996	811818	111181	118118	818881	881111	181888	188811	888188	3999996
3999996	881188	181811	188888	888111	811881	111118	118181	818818	3999996
3999996	818181	118818	111881	811118	888888	188111	181188	881811	3999996
3999996	888811	188188	181111	881888	818118	118881	111818	811181	3999996
	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996	3999996

It is also based on the 2 by 2 combinations of eight numbers {111, 118, 181, 188, 811, 818, 881, 888}. These eight numbers are *upside-down and mirror looking*. It is *universal pandiagonal bimagic magic square*. It is also *bimagic square of order 8 with bimagic sum given by*

$$Sb_{8 \times 8} := 2989894989900.$$

Moreover, as specified in the figure, the sum of 2×4 entries are of same sum as of magic square, i.e., 3999996.

Both the magic square give above are with 6-digits cell entries. We can also write lower order magic squares, such as, of orders 3, 4, 5, 6 and 7 with 6-digits cell entries. These can seen in author's work [6].

The aim of this work is only to work with **bimagic** squares. Again below are two examples of magic squares of order 16. One is pandiagonal and another is **bimagic** square.

2.3 Magic and Bimagic Squares of Order 16

It is based on 4-digits combinations. As we see in introduction there are total 16 possibilites. This gives us 256 8-digits cell entries.

Example 4.

Example 5. A *pandiagonal magic square* of order 16 is given by

		79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992
	18818181	81188818	11181181	88811818	18188188	81818811	11811188	88181811	18888111	81118888	11111111	88881888	18118118	81888881	11881118	88111881	79999992
79999992	11181818	88811181	18818818	81188181	11811811	88181188	18188811	81818188	11111888	88881111	18888888	81118111	11881881	88111118	18118881	81888118	79999992
79999992	88818818	11188181	81181818	18811181	88188811	11818188	81811811	18181188	88888888	11118111	81111888	18881111	88118881	11888118	81881881	18111118	79999992
79999992	81181181	18811818	88818181	11188818	81811188	18181811	88188188	11818811	81111111	18881888	88888111	11118888	81881118	18111881	88118118	11888881	79999992
79999992	18888118	81118881	11111118	88881881	18118111	81888888	11881111	88111888	18818188	81188811	11181188	88811811	18188181	81818818	11811181	88181818	79999992
79999992	11111881	88881118	18888881	81118118	11881888	88111111	18118888	81888111	11181811	88811188	18818811	81188188	11811818	88181181	18188818	81818181	79999992
79999992	88888881	11118118	81111881	18881118	88118888	11888111	81881888	18111111	88818811	11188188	81181811	18811188	88188818	11818181	81811818	18181181	79999992
79999992	81111118	18881881	88888118	11118881	81881111	18111888	88118111	11888888	81181188	18811811	88818188	11188811	81811181	18181818	88188181	11818818	79999992
79999992	18118188	81888811	11881188	88111811	18888181	81118818	11111181	88881818	18188118	81818881	11811118	88181881	18818111	81188888	11181111	88811888	79999992
79999992	11881811	88111188	18118811	81888188	11111818	88881181	18888818	81118181	11811881	88181118	18188881	81818118	11181888	88811111	18818888	81188111	79999992
79999992	88118811	11888188	81881811	18111188	88888818	11118181	81111818	18881181	88188881	11818118	81811881	18181118	88818888	11188111	81181888	18811111	79999992
79999992	81881188	18111811	88118188	11888811	81111181	18881818	88888181	11118818	81811118	18181881	88188118	11818881	81181111	18811888	88818111	11188888	79999992
79999992	18188111	81818888	11811111	88181888	18818118	81188881	11181118	88811881	18118181	81888818	11881181	88111818	18888188	81118811	11111188	88881811	79999992
79999992	11811888	88181111	18188888	81818111	11181881	88811118	18818881	81188118	11881818	88111181	18118818	81888181	11111811	88881188	18888811	81118188	79999992
79999992	88188888	11818111	81811888	18181111	88818881	11188118	81181881	18811118	88188818	11888181	81881818	18111181	88888811	11118188	81111811	18881188	79999992
79999992	81811111	18181888	88188111	11818888	81181118	18811881	88818118	11188881	81881181	18111818	88118181	11888818	81111188	18881811	88888188	11118811	79999992
	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992	79999992

It is based on the 2 by 2 combinations of 16 numbers

$$\{1111, 1118, 1181, 1188, 1811, 1818, 1881, 1888, 8111, 8118, 8181, 8188, 8811, 8818, 8881, 8888\}.$$

These 16 numbers are *upside-down and mirror looking*. It is *pandiagonal universal magic square*. It is *block-wise pandigonal magic square* of order 16, where each block of order 4 is a *pandiagonal magic square* with equal magic sums given by

$$S_{4 \times 4} := \frac{799999992}{4} = 199999998.$$

Example 6. A *bimagic square* of order 16 is given by

																799999992
11111111	81188118	88818881	18881888	11181881	81118888	88888111	18811118	11818188	81881181	88111818	18188811	11888818	81811811	88181188	18118181	799999992
88811888	18888881	11118118	81181111	88881118	18818111	11188888	81111881	88118811	18181818	11811181	81888188	88188181	18111188	11881811	81818818	799999992
18888118	88811111	81181888	11118881	18818888	88881881	81111118	11188111	18181181	88118188	81888811	11811818	18111811	88188818	81818181	11881188	799999992
81188881	11111888	18881111	88818118	81118111	11181118	18811881	88888888	81881818	11818811	18188188	88111181	81811188	11888181	18118818	88181811	799999992
11818818	81881811	88111188	18188181	11888188	81811181	88181818	18118811	11111881	81188888	88818111	18881118	11181111	81118118	88888881	18811888	799999992
88118181	18181188	11811811	81888818	88188811	18111818	11881181	81818188	88811118	18888111	11118888	81181881	88881888	18818881	11881188	81111111	799999992
18181811	88118818	81888181	11811188	18111181	88188188	81818811	11881818	18888888	88818881	81181118	11118111	18818118	88881111	81111888	11188881	799999992
81881188	11818181	18188818	88111811	81811818	11888811	18118188	88181181	81188111	11111118	18881881	88818888	81118881	11181888	18811111	88888118	799999992
11881881	81818888	88188111	18111118	11811111	81888118	88118881	18181888	11188818	81111811	88881188	18818181	11118188	81181181	88818188	18888811	799999992
88181118	18118111	11888888	81811881	88111888	18188881	11818118	81881111	88888181	18811188	11181811	81118818	88818811	18881818	11111181	81188188	799999992
18118888	88181881	81811118	11888111	18188118	88111111	81881888	11818881	18811811	88888818	81118181	11181188	18881181	88818188	81188811	11111818	799999992
81818111	11881118	18111881	88188888	81888881	11811888	18181111	88118118	81111188	11188181	18818818	88881811	81181818	11118811	18888188	88811181	799999992
11188188	81111181	88881818	18818811	11118818	81181811	88811188	18888181	11881111	81818118	88188881	18111888	11811881	81888888	88118111	18181118	799999992
88888811	18811818	11181181	81118188	88818181	18881188	11111811	81188818	88181888	18118881	11888118	81811111	88111118	18188111	11818888	81881881	799999992
18811181	88888188	81118811	11181818	18881811	88818818	81188181	11111188	18118118	88181111	81811888	11888881	18188888	88111881	81881118	11818111	799999992
81111818	11188811	18818188	88881181	81181188	11118181	18888818	88811811	81818881	11881888	18111111	88188118	81888111	11811118	18181881	88118888	799999992
799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992	799999992

It is constructed with same 16 numbers used in previous example. According to previous example, it is **universal bimagic square** with magic and **bimagic** sums given by

$$S_{16 \times 16} := 799999992 \quad \text{and} \quad Sb_{16 \times 16} := 59797978997979800.$$

It is **block-wise bimagic square** of order 16, where each block of order 4 is a **magic square** with equal **magic sums** given by

$$S_{4 \times 4} := \frac{799999992}{4} = 199999998.$$

These combinations are lead us to magic squares of orders less than 16. For detailed studies refer author’s work [7].

2.4 Semi-Bimagic Square of Order 24

It is based on magic squares of order 8 with equal magic sums given in Appendix 5.1.

Example 7. Let’s consider the **bimagic** squares of order 8 given in Appendix 5.1 according the following table

21	33	12
13	22	31
32	11	23

This give us **semi-bimagic** square of order 24 with magic and **semi-bimagic** sums: $S_{24 \times 24} := 119999999988$ and $Sm_{24 \times 24} := 897008896849700889700$. Out of 9 blocks of order 8, the blocks numbered as 11, 13, 22, 31 and 33 are **bimagic** squares and the other four 12, 21, 23 and 22 are **semi-bimagic** squares.

2.5 Bimagic Square of Order 32

It is based on magic squares of order 8 with equal magic sums given in Appendix 5.1.

Example 8. Let's consider the **bimagic** squares of order 8 given in Appendix 5.1 according the following table

23	34	11	42
12	41	24	33
44	13	32	21
31	22	43	14

This give us **bimagic** square of order 24 with magic and **bimagic** sums: $S_{32 \times 32} := 159999999984$ and $Sb_{32 \times 32} := 1195959595799595959600$. Out of 16 blocks of order 8, the blocks numbered as 11, 13, 22, 24, 31, 33, 42 and 44 are **bimagic** squares and the other eight 12, 14, 21, 23, 32, 34, 41 and 43 are **semi-bimagic** squares.

2.6 Semi-Bimagic Square of Order 48

It is based on magic squares of order 16 with equal magic sums given in Appendix 5.2.

Example 9. Let's consider the few magic squares of order 16 given in Appendix 5.2 according the following table

21	33	12
13	22	31
32	11	23

This give us **semi-bimagic** square of order 48 with magic and **semi-bimagic** sums: $S_{48 \times 48} := 239999999999976$ and $Sm_{48 \times 48} := 17943313943289943313943320$. Out of 9 magic squares of order 16, 6-blocks are **bimagic** squares. These are numbered in Appendix 5.2 as 11, 12, 13, 21, 22 and 23.

2.7 Bimagic Square of Order 64

2.7.1 Multiples of Order 16

It is based on magic squares of order 16 with equal magic sums given in Appendix 5.2.

Example 10. Let's consider all the 16 magic square of order 16 given in Appendix 5.2 according the following table

23	34	11	42
12	41	24	33
44	13	32	21
31	22	43	14

This give us **bimagic** square of order 64 with magic and **bimagic** sums: $S_{64 \times 64} := 319999999999968$ and $Sb_{64 \times 64} := 23919191919159919191919200$. Out of 16 magic squares of order 16, 8 are **bimagic** squares. These are numbered in Appendix 5.2 as 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 and 42.

2.7.2 Multiples of Order 8

It is based on magic squares of order 8 with equal magic sums given in Appendix 5.3.

Example 11. Let's consider all the 64 magic square of order 8 given in Appendix 5.3 according the following table

28	61	54	15	43	86	77	32
42	87	76	33	25	64	51	18
11	58	65	24	36	73	82	47
37	72	83	46	14	55	68	21
56	13	22	67	71	38	45	84
74	35	48	81	57	12	23	66
63	26	17	52	88	41	34	75
85	44	31	78	62	27	16	53

This give us a **bimagic** square of order 64 with magic and **bimagic** sums: $S_{64 \times 64} := 31999999999968$ and $Sb_{64 \times 64} := 23919191919159919191919200$. In this case the magic square of order 64 is **pandiagonal**.

Remark 1. The previous case of multiples of order 16 is better than of multiples of order 8, because all the blocks of order 4 are magic squares of equal magic sums. Obviously, it gives that all the magic square of order 8 with equal magic sums. Moreover, out of 16 magic squares of order 16 half of them are **bimagic** squares. While in case of multiples of order 8 not even a single magic square is **bimagic**. One thing extra in this case is that the magic square of order 64 is **pandiagonal**. May be in future we may be able to bring **bimagic** of order 64 with few **bimagic** squares of order 8.

2.8 Bimagic Square of Order 128

2.8.1 Multiples of Order 16

It is based on magic squares of order 16 with equal magic sums given in Appendix 5.4.

Example 12. Let's consider all the 64 magic square of order 16 given in Appendix 5.4 according the following table

28	61	54	15	43	86	77	32
42	87	76	33	25	64	51	18
11	58	65	24	36	73	82	47
37	72	83	46	14	55	68	21
56	13	22	67	71	38	45	84
74	35	48	81	57	12	23	66
63	26	17	52	88	41	34	75
85	44	31	78	62	27	16	53

This give us **bimagic** square of order 128 with magic and **bimagic** sums: $S_{128 \times 128} := 63999999999999936$ and $Sb_{128 \times 128} := 23919191919159919191919200$. Also all the 64 magic squares of order 16 are of equal sums, $S_{16 \times 16} := 7999999999999992$.

2.8.2 Multiples of Order 8

Multiples of order 8 is not shown here as in the previous case of multiples of 16, blocks of order 8 are also magic squares of equal sums given as $S_{8 \times 8} := 3999999999999996$.

3 Final Remarks

In this paper, we tried to bring **bimagic** and **semi-bimagic** squares multiples of orders 8 and 16. Some of the results are already done before by author [6, 7]. Specially, in case of order 32, we brought results using 6-digits combinations instead of 5-digits. Moreover, in case of order 128 still, we don't have result for the multiples of order 8. Below are **magic**, **bimagic** and **semi-bimagic** sums in each case.

Magic, Bimagic and Semi-Bimagic Sums:

$$\begin{aligned} S_{8 \times 8} &:= 3999996 & \text{and} & \quad S_{b_{8 \times 8}} &:= 2989894989900 \\ S_{16 \times 16} &:= 799999992 & \text{and} & \quad S_{b_{16 \times 16}} &:= 59797978997979800 \\ S_{24 \times 24} &:= 119999999988 & \text{and} & \quad S_{m_{24 \times 24}} &:= 897008896849700889700 \\ S_{32 \times 32} &:= 159999999984 & \text{and} & \quad S_{b_{32 \times 32}} &:= 1195959595799595959600 \\ S_{48 \times 48} &:= 2399999999976 & \text{and} & \quad S_{m_{48 \times 48}} &:= 17943313943289943313943320 \\ S_{64 \times 64} &:= 3199999999968 & \text{and} & \quad S_{b_{64 \times 64}} &:= 239191919159919191919200 \\ S_{128 \times 128} &:= 63999999999936 & \text{and} & \quad S_{b_{128 \times 128}} &:= 478383838383831983838383838400 \end{aligned}$$

The results for the sequential values from 1 onwards shall be done separately. For brief summary refer author's work [4].

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation of numbers** please see the links below:

- Inder J. Taneja, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- Inder J. Taneja, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

5 Appendix

In case of orders 24 and 48, the results are **semi-bimagic** sums. Moreover, instead writing S_b , we have written S_m for **semi-bimagic** squares.

5.1 Magic Squares of Order 8 for Bimagic Square of Order 32

Below are 16 magic squares of order 8. Out of them 8 are **bimagic** and other 8 are **semi-bimagic** squares. These are constructed based on 32 possibilities of 5-digits.

1. **Bimagic** Sum: $S_{b_{8 \times 8}}^{11} := 299029098949902909900$

(11)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181188888	8181811111	8111818881	1111181118	1888118181	8888881818	8818888188	1818111811	3999999996
3999999996	1888111811	8888881818	8818881818	1818118181	1181181118	8181818881	8111811111	1111188888	3999999996
3999999996	1111111111	8111888888	8181881118	1181118881	1818181818	8818818181	8888811811	1888188188	3999999996
3999999996	1818188188	8818811811	8888818181	1888181818	1111118881	8111881118	8181888888	1181111111	3999999996
3999999996	8111881818	1111118181	1181111811	8181888188	8818811111	1818188888	1888181118	8888818881	3999999996
3999999996	8818818881	1818181118	1888188888	8888811111	8111888188	1111118181	1181118181	8181881818	3999999996
3999999996	8181818181	1181181818	1111188188	8111811811	8888888888	1888111111	1818118881	8818881118	3999999996
3999999996	8888881118	1888118881	1818111111	8818888888	8181818181	1181188188	1111181818	8111818181	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

2. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{12} := 299029098949898989900$

(12)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181188881	8181811118	8111818888	1111181111	1888118188	8888881811	8818888181	1818111818	3999999996
3999999996	1888111818	8888881818	8818881811	1818118188	1181181111	8181818888	8111811118	1111188881	3999999996
3999999996	1111111118	8111888881	8181881111	1181118888	1818181811	8818818188	8888811818	1888188181	3999999996
3999999996	1818188181	8818811818	8888818188	1888181811	1111118888	8111881111	8181888881	1181111118	3999999996
3999999996	8111881811	1111118188	1181111818	8181888181	8818811118	1818188881	1888181111	8888818888	3999999996
3999999996	8818818888	1818181111	1888188881	8888811118	8111888181	1111118188	1181118188	8181881811	3999999996
3999999996	8181818188	1181181811	1111188181	8111811818	8888888881	1888111118	1818118888	8818881111	3999999996
3999999996	8888881111	1888118888	1818111118	8818888881	8181818188	1181188181	1111181811	8111818188	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

3. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{13} := 299029098949898989900$

(13)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181188818	8181811181	8111818811	1111181188	1888118111	8888881888	8818888118	1818111881	3999999996
3999999996	1888111881	8888881118	8818881888	1818118111	1181181188	8181818811	8111811181	1111188818	3999999996
3999999996	1111111181	8111888818	8181881188	1181118811	1818181888	8818818111	8888811881	1888188118	3999999996
3999999996	1818188118	8818811881	8888818111	1888181888	1111118811	8111881188	8181888818	1181111818	3999999996
3999999996	8111881888	1111118111	1181111881	8181888118	8818811181	1818188818	1888181188	8888818811	3999999996
3999999996	8818818811	1818181188	1888188818	8888811181	8111888118	1111118811	1181118111	8181881888	3999999996
3999999996	8181818111	1181181888	1111188118	8111811881	8888888818	1888111181	1818118811	8818881188	3999999996
3999999996	8888881188	1888118811	1818111181	8818888818	8181818811	1181188118	1111181888	8111818111	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

4. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{14} := 299029098949895069900$

14	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181188811	8181811188	8111818818	1111181181	1888118118	8888881881	8818888111	1818111888	3999999996
3999999996	1888111888	8888881111	8818881881	1818118118	1181181181	8181818818	8111811188	1111188811	3999999996
3999999996	1111111188	8111888811	8181881181	1181118818	1818181881	8818818118	8888811888	1888188111	3999999996
3999999996	1818188111	8818811888	8888818118	1888181881	1111118818	8111881181	8181888811	1181111188	3999999996
3999999996	8111881881	1111118118	1181111888	8181888111	8818811188	1818188811	1888181181	8888818818	3999999996
3999999996	8818818818	1818181181	1888188811	8888811188	8111888111	1111111888	1181118118	8181881881	3999999996
3999999996	8181818118	1181181881	1111188111	8111811888	8888888811	1888111188	1818188188	8818881181	3999999996
3999999996	8888811811	1888188188	1818111188	8818888111	8181818888	1181188111	1111181881	8111818118	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

5. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{21} := 298989898949902909900$

21	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181888888	8181111111	8111118881	1111881118	1888818181	8888181818	8818188188	1818811811	3999999996
3999999996	1888811811	8888188188	8818181818	1818818181	1181881118	8181118881	8111111111	1111888888	3999999996
3999999996	1111811111	8111188888	8181181118	1181818881	1818881818	8818118181	8888111811	1888881888	3999999996
3999999996	1818888188	8818111811	8888118181	1888881818	1111818881	8111181118	8181188888	1181811111	3999999996
3999999996	8111181818	1111818181	1181811811	8181188188	8818111111	1818888888	1888881118	8888118881	3999999996
3999999996	8818118881	1818881118	1888888888	8888111111	8111188188	1111811811	1181818181	8181181818	3999999996
3999999996	8181118181	1181881818	1111888188	8111111811	8888188888	1888811111	1818818881	8818111818	3999999996
3999999996	8888181118	1888818881	1818811111	8818188888	8181118181	1181888188	1111881818	8111118181	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

6. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{22} := 298989898949898989900$

22	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1181888881	8181111118	8111118888	1111881111	1888818188	8888181811	8818188181	1818811818	3999999996
3999999996	1888811818	8888188181	8818181811	1818818188	1181881111	8181118888	8111111118	1111888881	3999999996
3999999996	1111811118	8111188881	8181181111	1181818888	1818881811	8818118188	8888111818	1888881818	3999999996
3999999996	1818888181	8818111818	8888118188	1888881811	1111818888	8111181111	8181188881	1181811118	3999999996
3999999996	8111181811	1111818188	1181811818	8181188181	8818111118	1818888881	1888881111	8888118888	3999999996
3999999996	8818118888	1818881111	1888888881	8888111118	8111188181	1111811818	1181818188	8181181811	3999999996
3999999996	8181118188	1181881811	1111888181	8111111818	8888188881	1888811118	1818818888	8818181111	3999999996
3999999996	8888181111	1888818888	1818811118	8818188881	8181118188	1181888181	1111881811	8111118188	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

7. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{23} := 298989898949898989900$

(23)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	118188818	818111181	811118811	111188188	188881811	888818188	881818818	181881881	3999999996
3999999996	188881881	888818818	881818188	181881811	118188188	818118811	811111181	111888818	3999999996
3999999996	111181181	811188818	818181188	118181881	181888188	881818111	888811881	188888818	3999999996
3999999996	181888818	881811881	888818111	188888188	111181881	811181188	818188818	118181181	3999999996
3999999996	811181888	111181811	118181881	818188118	881811181	181888818	188888188	888818811	3999999996
3999999996	881818811	181888188	188888818	888811181	811188188	111181881	118181811	818181888	3999999996
3999999996	818118111	118188188	111188818	811111881	888818818	188881181	181881881	881818188	3999999996
3999999996	888818188	188881881	181881181	881818818	818111881	118188818	111188188	811118111	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

8. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{24} := 298989898949895069900$

(24)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	118188811	818111188	811118818	111188181	188881818	888818188	881818811	181881888	3999999996
3999999996	188881888	888818811	881818188	181881818	118188181	818118818	811111188	111188811	3999999996
3999999996	111181188	811188811	818181181	118181881	181888188	881818118	888811888	188888111	3999999996
3999999996	181888811	881811888	888818118	188888188	111181881	811181181	818188811	118181188	3999999996
3999999996	811181881	111181818	118181888	818188111	881811188	181888811	188888181	888818818	3999999996
3999999996	881818818	181888181	188888811	888811188	811188111	111181888	118181818	818181881	3999999996
3999999996	818118118	118188188	111188811	811111888	888818811	188881188	181881881	881818181	3999999996
3999999996	888818181	188881881	181881188	881818811	818111888	118188811	111188188	811118118	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

9. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{31} := 298989898949902909900$

(31)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	118818888	818881111	811881888	111818118	188118181	888188188	881188818	181111811	3999999996
3999999996	188111811	888188818	881188188	181118181	118818118	818881888	811881111	111818888	3999999996
3999999996	111811111	811888888	818881118	118818881	181118181	881181818	888181811	188118818	3999999996
3999999996	181188188	881181811	888181818	188118181	111818881	811888118	818888888	118811111	3999999996
3999999996	811888181	111818181	118811811	818888188	881181111	181118888	188118118	888181881	3999999996
3999999996	881181881	181181118	188118888	888181111	811888188	111811811	118811818	818888181	3999999996
3999999996	818881818	118818181	111818818	811881811	888188888	188111111	181118881	881188118	3999999996
3999999996	888188118	188118881	181111111	881188888	818881811	118818818	111818181	811881818	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

10. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{32} := 298989898949898989900$

(32)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188188881	8188811118	8118818888	1118181111	1881118188	8881881811	8811888181	1811111818	3999999996
3999999996	1881111818	8881888181	8811881811	1811118188	1188181111	8188818888	8118811118	1118188881	3999999996
3999999996	1118111118	8118888881	8188881111	1188118888	1811181811	8811818188	8881811818	1881188181	3999999996
3999999996	1811188181	8811811818	8881818188	1881181811	1118118888	8118881111	8188888881	1188111118	3999999996
3999999996	8118881811	1118118188	1188111818	8188881811	8811811118	1811188881	1881181111	8881818888	3999999996
3999999996	8811818888	1811181111	1881188881	8881811118	8118881811	1118111818	1188118188	8188881811	3999999996
3999999996	8188818188	1188181811	1118188181	8118811818	8881888881	1881111118	1811118888	8811881111	3999999996
3999999996	8881881111	1881118888	1811111118	8811888881	8188811818	1188188181	1118181811	8118818188	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

11. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{33} := 298989898949898989900$

(33)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188188818	8188811181	8118818811	1118181188	1881118111	8881881888	8811888118	1811111881	3999999996
3999999996	1881111881	8881888118	8811881888	1811118111	1188181188	8188818811	8118811181	1118188818	3999999996
3999999996	1118111181	8118888818	8188881188	1188118811	1811181888	8811818111	8881811881	1881188118	3999999996
3999999996	1811188118	8811811881	8881818111	1881181888	1118118811	8118881188	8188888818	1188111181	3999999996
3999999996	8118881888	1118118111	1188111881	8188881188	8811811181	1811188818	1881181188	8881818811	3999999996
3999999996	8811818811	1811181188	1881188818	8881811181	8118881188	1118111881	1188118111	8188881888	3999999996
3999999996	8188818111	1188181888	1118188118	8118811881	8881888818	1881111181	1811118811	8811881188	3999999996
3999999996	8881881188	1881118811	1811111181	8811888818	8188811881	1188188118	1118181888	8118818111	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

12. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{34} := 298989898949895069900$

(34)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188188811	8188811188	8118818818	1118181181	1881118118	8881881881	8811888111	1811111888	3999999996
3999999996	1881111888	8881888111	8811881881	1811118118	1188181181	8188818818	8118811188	1118188811	3999999996
3999999996	1118111188	8118888811	8188881181	1188118818	1811181881	8811818118	8881811888	1881188111	3999999996
3999999996	1811188111	8811811888	8881818118	1881181881	1118118818	8118881181	8188888811	1188111188	3999999996
3999999996	8118881881	1118118118	1188111888	8188881111	8811811188	1811188811	1881181181	8881818818	3999999996
3999999996	8811818818	1811181181	1881188811	8881811188	8118881111	1118111888	1188118118	8188881881	3999999996
3999999996	8188818118	1188181881	1118188111	8118811888	8881888811	1881111188	1811118818	8811881181	3999999996
3999999996	8881881181	1881118818	1811111188	8811888811	8188811888	1188188111	1118181881	8118818118	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

13. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{41} := 298950698949902909900$

(41)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188888888	8188111111	8118118881	118881118	1881818181	8881181818	8811188188	1811811811	3999999996
3999999996	1881811811	8881188188	8811181818	1811818181	1188881118	8188118881	8118111111	1188888888	3999999996
3999999996	1118811111	8118188888	8188181118	1188818881	1811881818	8811118181	8881118111	1881888188	3999999996
3999999996	1811888188	8811118111	8881118181	1881881818	1118818881	8118181118	8188188888	1188811111	3999999996
3999999996	8118181818	1118818181	1188811811	8188188188	8811111111	1811888888	1881881118	8881118881	3999999996
3999999996	8811118881	1811881118	1881888888	8881111111	8118188188	1118811811	1188818181	8188181818	3999999996
3999999996	8188118181	1188881818	1118888188	8118111811	8881188888	1881811111	1811818881	8811181118	3999999996
3999999996	8881181118	1881818881	1811811111	8811188888	8188118181	1188888188	1118881818	8118181818	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

14. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{42} := 298950698949898989900$

(42)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188888881	8188111118	8118118888	1188811111	1881818188	8881181811	8811188181	1811811818	3999999996
3999999996	1881811818	8881188181	8811181811	1811818188	1188881111	8188118888	8118111118	1188888881	3999999996
3999999996	1118811118	8118188881	8188181111	1188818888	1811881811	8811118188	8881118181	1881888181	3999999996
3999999996	1811888181	8811118188	8881118188	1881881811	1118818888	8118181111	8188188881	1188811118	3999999996
3999999996	8118181811	1118818188	1188811818	8188188181	8811111118	1811888881	1881881111	8881118888	3999999996
3999999996	8811118888	1811881111	1881888881	8881111118	8118188181	1118811818	1188818188	8188181811	3999999996
3999999996	8188118188	1188881811	1118888181	8118118181	8881188881	1881811118	1811818888	8811181111	3999999996
3999999996	8881181111	1881818888	1811811118	8811188881	8188111818	1188888181	1118881811	8118181818	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

15. Semi-Bimagic Sum: $Sm_{8 \times 8}^{43} := 298950698949898989900$

(43)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188888818	8188111181	8118118811	118881188	1881818111	8881181888	8811188118	1811811881	3999999996
3999999996	1881811881	8881188118	8811181888	1811818111	1188881188	8188118811	8118111181	118888818	3999999996
3999999996	1118811181	8118188818	8188181188	1188818811	1811881888	8811118111	8881118811	1881888118	3999999996
3999999996	1811888118	8811118811	8881118111	1881881888	1118818811	8118181188	8188188818	1188811181	3999999996
3999999996	8118181888	1118818111	1188811881	8188188118	8811111181	1811888818	1881881188	8881118811	3999999996
3999999996	8811118811	1811881188	1881888818	8881111181	8118188118	1118811881	1188818111	8188181888	3999999996
3999999996	8188118111	1188881888	1118888118	8118118811	8881188818	1881811181	1811818811	8811181188	3999999996
3999999996	8881181188	1881818811	1811811181	8811188818	8188118811	1188888118	1118881888	8118181111	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

16. Bimagic Sum: $Sb_{8 \times 8}^{44} := 298950698949895069900$

(44)	pandiagonal	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996
	1188888811	8188111188	8118118818	1118881181	1881818118	8881181881	8811188111	1811811888	3999999996
3999999996	1881811888	8881188111	8811181881	1811818118	1188881181	8188118818	8118111888	1118888811	3999999996
3999999996	1118811188	8118188811	8188181181	1188818818	1811881881	8811118118	8881111888	1881888111	3999999996
3999999996	1811888111	8811111888	8881118118	1881881881	1118818818	8118181181	8188188811	1188811188	3999999996
3999999996	8118181881	1118818118	1188811888	8188188111	8811111188	1811888811	1881881181	8881118818	3999999996
3999999996	8811118818	1811881181	1881888811	8881111188	8118188111	1118811888	1188818118	8188181881	3999999996
3999999996	8188118118	1188881881	1118888111	8118111888	8881188811	1881811188	1811818818	8811181181	3999999996
3999999996	8881181181	1881818818	1811811188	8811188811	8188111888	1188888111	1118881881	8118181181	3999999996
3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996	3999999996

5.2 Magic Squares of Order 8 for Bimagic Square of Order 64

1.

(11)									39999999996
11888888811	81818111111	811818188118	111111811818	188118181881	888811818181	881188881188	181881118888		39999999996
188118118888	888811881188	881188818181	181881181881	118888811818	818181188118	811818111111	111111888811		39999999996
111111111111	811818888811	818181811818	118888188118	181881818181	881188181881	888811118888	188118881188		39999999996
181881881188	881188118888	888811181881	188118818181	111111188118	811818811818	818181888811	118888111111		39999999996
811818818181	111111818881	118888118888	818181881188	881188111111	181881888811	188118811818	888811188118		39999999996
881188188118	181881811818	188118888811	888811111111	811818881188	111111188888	118888181881	818181818181		39999999996
818181181881	118888818181	111111881188	811818188888	888811888811	188118111111	181881188118	881188811818		39999999996
888811811818	188118188118	181881111111	881188888111	818181118888	118888811888	111111818181	811818188811		39999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996		39999999996

2.

(12)									39999999996
11888888881	818181111181	811818188188	111111811888	188118181811	888811818111	881188881118	181881118818		39999999996
188118118818	888811881118	881188818111	181881181811	118888811888	818181188188	811818111181	111111888881		39999999996
111111111181	811818888881	818181811888	118888188188	181881818111	881188181811	888811118818	188118881118		39999999996
181881881118	881188118818	888811181811	188118818111	111111188188	811818811888	818181888881	118888111181		39999999996
811818818111	111111818111	118888118818	818181881118	881188111181	181881888881	188118811888	888811188188		39999999996
881188188188	181881811888	188118888881	888811111181	811818881118	111111188188	118888181811	818181818111		39999999996
818181181811	118888818111	111111881118	811818188188	888811888881	188118111181	181881188188	881188811888		39999999996
888811811888	188118188188	181881111181	881188888881	818181118818	118888811188	111111818111	811818181811		39999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996		39999999996

3.

13								399999999996
11888888181	81818111881	81181818888	11111811188	18811818111	88881181881	881188881818	181881118118	399999999996
188118118118	888811881818	881188818811	181881181111	118888811188	818181188888	811818111881	111118888181	399999999996
111111111881	811818888181	818181811188	118888188888	181881818811	881188181111	888811118118	188118881818	399999999996
181881881818	881188118118	888811181111	188118818811	111111188888	811818811188	818181888181	118888111881	399999999996
811818818811	111111811111	118888118118	818181881818	881188111881	181881888181	188118811188	888811188888	399999999996
881188188888	181881811188	188118888181	888811111881	811818881818	111111181188	118888181111	818181818811	399999999996
818181181111	118888818811	111111881818	811818118118	888811888181	188118111881	181881188888	881188811188	399999999996
888811811188	188118188888	181881111881	88118888181	818181118118	118888881818	111111818811	811818111111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

4.

14								399999999996
11888888111	818181111811	811818188818	111111811118	188118181181	888811818881	881188881888	181881118188	399999999996
188118118188	888811881888	881188818881	181881181181	118888811118	818181188818	811818111811	111111888111	399999999996
111111111811	811818888111	818181811118	118888188818	181881818881	881188181181	888811118188	188118881888	399999999996
181881881888	881188118188	888811181181	188118818881	111111188818	811818811118	818181888111	118888111811	399999999996
811818818881	111111811181	118888118188	818181881888	881188111811	181881888111	188118811118	888811188818	399999999996
881188188818	181881811118	188118888111	888811111811	811818881888	111111181888	118888181181	818181818881	399999999996
818181181181	118888818881	111111881888	811818118188	888811888111	188118111811	181881188818	881188811118	399999999996
888811811118	188118188818	181881111811	88118888111	818181118188	118888881888	111111818881	81181811181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

5.

15								399999999996
118888888888	818181111188	811818188181	111111811881	188118181818	888811818118	881188881111	181881118811	399999999996
188118118811	888811881111	881188818118	181881181818	118888811881	818181188181	811818111188	111111888888	399999999996
111111111188	811818888888	818181811881	118888188181	181881818118	881188181818	888811118811	188118881111	399999999996
181881881111	881188118811	888811181818	188118818118	111111188181	811818811881	818181888888	118888111188	399999999996
811818818118	111111818188	118888118811	818181881111	881188111188	181881888888	188118811881	888811188181	399999999996
881188188181	181881811881	188118888888	888811111188	811818881111	111111118811	118888181818	818181818118	399999999996
818181181818	118888818118	111111881111	811818118811	888811888888	188118111188	181881188181	881188811881	399999999996
888811811881	188118188181	181881111188	881188888888	818181118811	118888881111	111111818118	811818181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

6.

16								399999999996
11888888818	81818111118	81181818811	11111811811	18811818188	88881181818	881188881181	181881118881	399999999996
188118118881	888811881181	881188818188	181881181888	118888811811	818181188111	811818111118	11111888818	399999999996
111111111118	81181888818	818181811811	118888188111	181881818188	881188181888	888811118881	188118881181	399999999996
181881881181	881188118881	888811181888	188118818188	111111881111	811818811811	818181888818	118888111118	399999999996
811818818188	111111818888	118888118881	818181881181	881188111118	181881888818	188118811811	888811188111	399999999996
881188188111	181881811811	188118888818	888811111118	811818881181	11111118881	118888181888	818181818188	399999999996
818181181888	118888818188	11111881181	81181818881	888811888818	188118111118	181881188111	881188811811	399999999996
888811811811	188118188111	181881111118	88118888818	81818118881	118888881181	111118181888	811818181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

7.

17								399999999996
118888888118	818181111818	811818188811	111118111111	188118181188	888811818888	881188881881	181881118181	399999999996
188118118181	888811881881	881188818888	181881181188	118888811111	818181188811	811818111818	11111888118	399999999996
111111111818	811818888118	818181811111	118888188811	181881818888	881188181188	888811118181	188118881881	399999999996
181881881881	881188118181	888811181188	188118818888	111111888111	811818811111	818181888118	118888111818	399999999996
811818818888	111111811888	118888118181	818181881881	881188111818	181881888118	188118811111	888811188811	399999999996
881188188811	181881811111	188118888118	888811111818	811818881881	11111118181	118888181188	818181818888	399999999996
818181181188	118888818888	11111881881	811818118181	888811888118	188118111818	181881188811	881188811111	399999999996
888811811111	188118188811	181881111818	881188888118	818181118181	118888881881	11111818888	811818181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

8.

18								399999999996
118888888188	818181111888	811818188881	11111811181	188118181118	888811818818	881188881811	181881118111	399999999996
188118118111	888811881811	881188818818	181881181118	118888811181	818181188881	811818111888	11111888188	399999999996
111111111888	811818888188	818181811181	118888188881	181881818818	881188181118	888811118111	188118881811	399999999996
181881881811	881188118111	888811181118	188118818818	11111188881	811818811181	818181888188	118888111888	399999999996
811818818818	11111181118	118888118111	818181881811	881188111888	181881888188	188118811181	888811188881	399999999996
881188188881	181881811181	188118888188	888811111888	811818881811	11111118111	118888181118	818181818818	399999999996
818181181118	118888818818	11111881811	811818118111	888811888188	188118111888	181881188881	881188811181	399999999996
888811811181	188118188881	181881111888	881188888188	818181118111	118888881811	11111818818	811818181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

9.

(21)								399999999996
11881888811	81811111111	811888188118	11118181818	188188181881	888881818181	881118881188	181811118888	399999999996
188188118888	888881881188	881118818181	181811181881	118818811818	818111188118	811888111111	111181888811	399999999996
111181111111	81188888811	81811181818	118818188118	181811818181	881118181881	888881118888	188188881188	399999999996
181811881188	881118118888	888881181881	188188818181	111181188118	811888811818	818111888811	118818111111	399999999996
811888818181	111181181881	118818118888	818111881188	881118111111	181811888811	188188811818	888881188118	399999999996
881118188118	18181181818	18818888811	888881111111	81188881188	111181118888	118818181881	818111818181	399999999996
818111181881	118818818181	111181881188	811888118888	888881888811	188188111111	181811188118	881118811818	399999999996
888881811818	188188188118	181811111111	88111888811	818111118888	118818881188	111181818181	811888181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

10.

(22)								399999999996
11881888881	81811111181	811888188188	111181811888	188188181811	888881818111	881118881118	181811118818	399999999996
188188118818	888881881118	881118818111	181811181811	118818811888	818111188188	811888111181	111181888811	399999999996
111181111181	81188888811	818111811888	118818188188	181811818111	881118181811	888881118818	188188881118	399999999996
181811881118	881118118818	888881181811	188188818111	111181188188	811888811888	818111888811	118818111181	399999999996
811888818111	111181181811	118818118818	818111881118	881118111181	181811888811	188188811888	888881188188	399999999996
881118188188	181811811888	18818888811	888881111181	81188881118	111181118818	118818181811	818111818111	399999999996
818111181811	118818818111	111181881118	811888118818	888881888811	188188111181	181811188188	881118811888	399999999996
888881811888	188188188188	181811111181	88111888811	818111118818	118818881118	111181818111	811888181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

11.

(23)								399999999996
11881888181	81811111881	811888188888	111181811188	188188181111	888881818811	881118881818	181811118118	399999999996
188188118118	888881881818	881118818811	181811181111	118818811188	818111188888	811888111881	111181888181	399999999996
111181111881	81188888181	818111811188	118818188888	181811818811	881118181111	888881118118	188188881818	399999999996
181811881818	881118118118	888881181111	188188818811	111181188888	811888811188	818111888181	118818111881	399999999996
811888818811	111181181111	118818118118	818111881818	881118111881	181811888181	188188811188	888881188888	399999999996
881118188888	181811811188	18818888181	888881111881	81188881818	111181118118	118818181111	818111818811	399999999996
818111181111	118818818811	111181881818	811888118118	888881888181	188188111881	181811188888	881118811188	399999999996
888881811188	188188188888	181811111881	881118888181	818111118118	118818881818	111181818811	811888181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

12.

24								399999999996
11881888111	81811111811	811888188818	11118181118	188188181181	888881818881	881118881888	181811118188	399999999996
188188118188	888881881888	881118818881	181811181181	118818811118	818111188818	811888111811	111181888111	399999999996
111181111811	811888888111	818111811118	118818188818	181811818881	881118181181	888881118188	188188881888	399999999996
181811881888	881118118188	888881181181	188188818881	111181188818	811888811118	818111888111	118818111811	399999999996
811888818881	111181181181	118818118188	818111881888	881118111811	181811888111	188188811118	888881188818	399999999996
881118188818	181811811118	188188888111	888881111811	811888881888	111181118188	118818181181	818111818881	399999999996
818111181181	118818818881	111181881888	811888118188	888881888111	188188111811	181811188818	881118811118	399999999996
888881811118	188188188818	181811118111	881118888111	818111118188	118818881888	111181818881	811888181181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

13.

25								399999999996
118818888888	818111111188	811888188181	111181811881	188188181818	888881818118	881118881111	181811118811	399999999996
188188118811	888881881111	881118818118	181811181818	118818811881	818111188181	811888111188	111181888888	399999999996
111181111188	811888888888	818111811881	118818188181	181811818118	881118181818	888881118811	188188881111	399999999996
181811881111	881118118811	888881181818	188188818118	111181188181	811888811881	818111888888	118818111188	399999999996
811888818118	111181181818	118818118811	818111881111	881118111188	181811888888	188188811881	888881188181	399999999996
881118188181	181811811881	188188888888	888881111188	811888881111	111181118811	118818181818	818111818118	399999999996
818111181818	118818818118	111181881111	811888118811	888881888888	188188111188	181811188181	881118811881	399999999996
888881811881	188188188181	181811111188	881118888888	818111118811	118818881111	111181818118	811888181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

14.

26								399999999996
11881888818	81811111118	811888188111	111181811811	188188181888	888881818188	881118881181	181811118881	399999999996
188188118881	888881881181	881118818188	181811181888	118818811811	818111188111	811888111118	111181888818	399999999996
111181111118	81188888818	818111811811	118818188111	181811818188	881118181888	888881118881	188188881181	399999999996
181811881181	881118118881	888881181888	188188818188	111181188111	811888811811	818111888818	118818111118	399999999996
811888818188	111181181888	118818118881	818111881181	881118111118	181811888818	188188811811	888881188111	399999999996
881118188111	181811811811	18818888818	888881111118	811888881181	111181118881	118818181888	818111818188	399999999996
818111181888	118818818188	111181881181	811888118881	888881888818	188188111118	181811188111	881118811811	399999999996
888881811811	188188188111	181811111118	88111888818	818111118881	118818881181	111181818188	811888181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

15.

(27)								399999999996
118818888118	81811111818	811888188811	111181811111	188188181188	888881818888	881118881881	181811118181	399999999996
188188118181	888881881881	881118818888	181811181188	118818811111	818111188811	811888111818	111181888118	399999999996
111181111818	811888888118	818111811111	118818188811	181811818888	881118181188	888881118181	188188881881	399999999996
181811881881	881118118181	888881181188	188188818888	111181188811	811888811111	818111888118	118818111818	399999999996
811888818888	111181181188	118818118181	818111881881	881118111818	181811888118	188188811111	888881188811	399999999996
881118188811	181811811111	188188888118	888881118188	811888881881	111181118181	118818181188	818111818888	399999999996
818111181188	118818818888	111181881881	811888118181	888881888118	188188111818	181811188811	881118811111	399999999996
888881811111	188188188811	181811118188	881118888118	818111118181	118818881881	111181818888	811888181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

16.

(28)								399999999996
118818888188	81811111888	811888188881	111181811181	188188181118	888881818818	881118881811	181811118111	399999999996
188188118111	888881881811	881118818818	181811181118	118818811181	818111188881	811888111888	111181888188	399999999996
111181111888	811888888188	818111811181	118818188881	181811818818	881118181118	888881118111	188188881811	399999999996
181811881811	881118118111	888881181118	188188818818	111181188881	811888811181	818111888188	118818111888	399999999996
811888818818	111181181118	118818118111	818111881811	881118111888	181811888188	188188811181	888881188881	399999999996
881118188881	181811811181	188188888188	888881111888	811888881811	111181118111	1188181118	818111818818	399999999996
818111181118	118818818818	111181881811	811888118111	888881888188	188188111888	181811188881	881118811181	399999999996
888881811181	188188188881	181811118888	881118888188	818111118111	118818881811	111181818818	811888181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

17.

(31)								399999999996
118118888811	818811111111	811188188118	111881811818	188888181881	888181818181	881818881188	181111118888	399999999996
188888118888	888181881188	881818818181	181111181881	118118811818	818811188118	811188111111	111881888811	399999999996
111881111111	811188888111	818811811818	118118188118	181111818181	88181818881	888181118888	188888811888	399999999996
181111881188	881818118888	888181181881	18888818181	111881188118	811188811818	818811888811	118118111111	399999999996
811188818181	111881181881	118118118888	818811881188	881818111111	181111888811	188888811818	888181188118	399999999996
881818188118	181111811818	188888888811	888181111111	811188881188	111881118888	118118181881	818811818181	399999999996
818811181881	118118818181	111881881188	811188118888	888181888811	188888111111	181111881188	881818811818	399999999996
888181811818	188888188118	181111111111	881818888811	818811118888	118118881188	111881818181	811188181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

18.

32								399999999996
11811888881	81881111181	811188188188	111881811888	188888181811	888181818111	881818881118	181111118818	399999999996
188888118818	888181881118	881818818111	181111181811	118118811888	818811188188	811188111181	111881888881	399999999996
111881111181	811188888881	818811811888	118118188188	181111818111	881818181811	888181118818	18888881118	399999999996
181111881118	881818118818	888181181811	188888818111	111881188188	811188811888	818811888881	118118111181	399999999996
811188818111	111881181811	118118118818	818811881118	881818111181	181111888881	188888811888	888181188188	399999999996
881818188188	181111811888	188888888881	888181111181	811188881118	111881118818	118118181811	818811818111	399999999996
818811181811	118118818111	111881881118	811188118818	888181888881	188888111181	18111188188	881818811888	399999999996
888181811888	188888188188	181111111181	881818888881	818811118818	118118881118	111881818111	811188181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

19.

33								399999999996
118118888181	818811111881	811188188888	111881811188	188888181111	888181818811	881818881818	181111118118	399999999996
188888181118	888181881818	881818818811	181111181111	118118811188	818811188888	811188111881	111881888181	399999999996
111881111881	811188888181	818811811188	118118188888	181111818811	881818181111	888181118118	18888881818	399999999996
181111881818	881818118118	888181181111	188888818811	111881188888	811188811188	818811888181	118118111881	399999999996
811188818811	111881181111	118118118118	818811881818	881818111881	181111888181	188888811188	888181188888	399999999996
881818188888	181111811188	188888888181	888181111881	811188881818	111881118118	118118181111	818811818811	399999999996
818811181111	118118818811	111881881818	811188118118	888181888181	188888111881	181111188888	881818811188	399999999996
888181811188	188888188888	181111111881	881818888181	818811118118	118118881818	111881818811	811188181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

20.

34								399999999996
118118888111	818811111811	811188188818	111881811118	188888181181	888181818881	881818881888	181111118188	399999999996
188888181888	888181881888	881818818881	181111181181	118118811118	818811188818	811188111811	111881888111	399999999996
111881111811	811188888111	818811811118	118118188818	181111818881	881818181181	888181118188	18888881888	399999999996
181111881888	881818118188	888181181181	188888818881	111881188818	811188811118	818811888111	118118111811	399999999996
811188818881	111881181181	118118118188	818811881888	881818111811	181111888111	188888811118	888181188818	399999999996
881818188818	181111811118	188888888111	888181111811	811188881888	111881118188	118118181181	818811818881	399999999996
818811181181	118118818881	111881881888	811188118188	888181888111	188888111811	181111188818	881818811118	399999999996
888181811118	188888188818	181111111811	881818888111	818811118188	118118881888	111881818881	811188181181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

21.

35								399999999996
11811888888	81881111188	811188188181	111881811881	188888181818	888181818118	881818881111	181111118811	399999999996
188888118811	888181881111	881818818118	181111181818	118118811881	818811188181	811188111188	111881888888	399999999996
111881111188	811188888888	818811811881	118118188181	181111818118	881818181818	888181118811	188888811111	399999999996
181111881111	881818118811	888181181818	188888818118	111881188181	811188811881	818811888888	118118111188	399999999996
811188818118	111881181818	118118118811	818811881111	881818111188	181111888888	188888811881	888181188181	399999999996
881818188181	181111811881	188888888888	888181111188	811188881111	111881118811	118118181818	818811818118	399999999996
818811181818	118118818118	111881881111	811188118811	888181888888	188888111188	181111881818	881818811881	399999999996
888181811881	188888188181	181111111188	881818888888	818811118811	118118881111	111881818118	811188181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

22.

36								399999999996
118118888818	818811111118	811188188111	111881811811	188888181888	888181818188	881818881181	181111118881	399999999996
188888118881	888181881181	881818818188	181111181888	118118811811	818811188111	811188111118	111881888818	399999999996
111881111118	811188888818	818811811811	118118188111	181111818188	881818181888	888181118881	188888811818	399999999996
181111881181	881818118881	888181181888	188888818188	111881188111	811188811811	818811888818	118118111118	399999999996
811188818188	111881181888	118118118881	818811881181	881818111118	181111888818	188888811811	888181188111	399999999996
881818188111	181111811811	188888888818	888181111118	811188881181	111881118881	118118181888	818811818188	399999999996
818811181888	118118818188	111881881181	811188118881	888181888818	188888111118	181111881111	881818811811	399999999996
888181811811	188888188111	181111111118	881818888818	818811118881	118118881181	111881818188	811188181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

23.

37								399999999996
118118888118	818811111818	811188188811	111881811111	188888181188	888181818888	881818881881	181111118181	399999999996
188888118181	888181881881	881818818888	181111181188	118118811111	818811188811	811188111818	111881888118	399999999996
111881111818	811188888118	818811811111	118118188811	181111818888	881818181188	888181118181	188888818818	399999999996
181111881881	881818118181	888181181188	188888818888	111881188811	811188811111	818811888118	118118111818	399999999996
811188818888	111881181188	118118118181	818811881881	881818111818	181111888118	188888811111	888181188811	399999999996
881818188811	181111811111	188888888118	888181111818	811188881881	111881118181	118118181188	818811818888	399999999996
818811181188	118118818888	111881881881	811188118181	888181888118	188888111818	181111888111	881818811111	399999999996
888181811111	188888188811	181111111818	881818888118	818811118181	118118881881	111881818888	811188181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

24.

38								399999999996
118118888188	818811111888	811188188881	111881811181	188888181118	888181818818	881818881811	181111181111	399999999996
188888118111	888181881811	881818818818	181111181118	118118811181	818811188881	811188111888	111881888188	399999999996
111881111888	811188888188	818811811181	118118188881	181111818818	881818181118	888181118111	188888881811	399999999996
181111881811	881818118111	888181181118	188888818818	111881188881	811188811181	818811888188	118118111888	399999999996
811188818818	111881181118	118118118111	818811881811	881818111888	181111888188	188888811181	888181188881	399999999996
881818188881	181111811181	188888888188	888181111888	811188881811	111881118111	118118181118	818811818818	399999999996
818811181118	118118818818	111881881811	811188118111	888181888188	188888111888	181111188881	881818811181	399999999996
888181811181	188888188881	181111111888	881818888188	818811181111	118118881811	111881818818	811188181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

25.

41								399999999996
118188888811	818881111111	811118188118	111811811818	188818181881	888111818181	881888881188	181181118888	399999999996
188818118888	888111881188	881888818181	181181181881	118188811818	818881188118	811118111111	111811888811	399999999996
111811111111	811118888811	818881811818	118188188118	181181818181	881888181881	888111118888	188818881188	399999999996
181181881188	881888118888	888111181881	188818818181	111811188118	811118811818	818881888811	118188111111	399999999996
811118818181	111811181881	118188118888	818881881188	881888111111	181181888811	188818811818	888111188118	399999999996
881888188118	181181811818	188818888811	888111111111	811118881188	111811118888	118188181881	818881818181	399999999996
818881181881	118188818181	111811881188	811118118888	888111888811	188818111111	181181188118	881888811818	399999999996
888111811818	188818188118	181181111111	881888888811	818881118888	118188881188	111811818181	811118188811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

26.

42								399999999996
118188888881	818881111181	811118188188	111811811888	188818181811	888111818111	881888881118	181181118818	399999999996
188818118818	888111881118	881888818111	181181181811	118188811888	818881188188	811118111181	111811888881	399999999996
111811111181	811118888881	818881811888	118188188188	181181818111	881888181811	888111118818	188818881118	399999999996
181181881118	881888118818	888111181811	188818818111	111811188188	811118811888	818881888881	118188111181	399999999996
811118818111	111811181811	118188118818	818881881118	881888111181	181181888881	188818811888	888111188188	399999999996
881888188188	181181811888	188818888881	888111111181	811118881118	111811118818	118188181811	818881818111	399999999996
818881181811	118188818111	111811881118	811118118818	888111888881	188818111181	181181188188	881888811888	399999999996
888111811888	188818188188	181181111181	881888888881	818881118818	118188881118	111811818111	811118181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

27.

43								399999999996
11818888181	818881111881	811118188888	111811811188	188818181111	888111818811	881888881818	181181118118	399999999996
188818118118	888111881818	881888818811	181181181111	118188811188	818881188888	811118111881	111811888181	399999999996
111811111881	811118888181	818881811188	118188188888	181181818811	881888181111	888111118118	188818881818	399999999996
181181881818	881888118118	888111181111	188818818811	111811188888	811118811188	818881888181	118188111881	399999999996
811118818811	111811181111	118188118118	818881881818	881888111881	181181888181	188818811188	888111188888	399999999996
881888188888	181181811188	188818888181	888111111881	811118881818	111811181118	118188181111	818881818811	399999999996
818881181111	118188818811	111811881818	811118118118	888111888181	188818111881	181181188888	881888811188	399999999996
888111811188	188818188888	181181118811	88188888181	818881118118	118188881818	111811818811	811118111111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

28.

44								399999999996
11818888111	818881111811	811118188818	111811811118	188818181181	888111818881	881888881888	181181118188	399999999996
188818118188	888111881888	881888818881	181181181181	118188811118	818881188818	811118111811	111811888111	399999999996
111811111811	811118888111	818881811118	118188188818	181181818881	881888181181	888111118188	188818881888	399999999996
181181881888	881888118188	888111181181	188818818881	111811188818	811118811118	818881888111	118188111811	399999999996
811118818881	111811181181	118188118188	818881881888	881888111811	181181888111	188818811118	888111188818	399999999996
881888188818	181181811118	188818888111	888111111811	811118881888	111811181888	118188181181	818881818881	399999999996
818881181181	118188818881	111811881888	811118118188	888111888111	188818111811	181181188818	881888811118	399999999996
888111811118	188818188818	181181118111	88188888111	818881118188	118188881888	111811818881	811118118181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

29.

45								399999999996
118188888888	818881111188	811118188181	111811811881	188818181818	888111818118	881888881111	181181118811	399999999996
188818118811	888111881111	881888818118	181181181818	118188811881	818881188181	811118111188	111811888888	399999999996
111811111188	811118888888	818881811881	118188188181	181181818118	881888181818	888111118811	188818881111	399999999996
181181881111	881888118811	888111181818	188818818118	111811188181	811118811881	818881888888	118188111188	399999999996
811118818118	111811181818	118188118811	818881881111	881888111188	181181888888	188818811881	888111188181	399999999996
881888188181	181181811881	188818888888	888111111188	811118881111	111811188111	118188181818	818881818118	399999999996
818881181818	118188818118	111811881111	811118118811	888111888888	188818111188	181181188181	881888811881	399999999996
888111811881	188818188181	181181111188	881888888888	818881118811	118188881111	111811818118	811118181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

30.

46								399999999996
11818888818	81888111118	81118188111	11811818111	18881818188	88811818188	881888881181	18118118881	399999999996
188818118881	88811881181	881888818188	181181181888	118188811811	818881188111	81118111118	11811888818	399999999996
11181111118	81118888818	818881811811	118188188111	181181818188	881888181888	88811118881	188818881181	399999999996
181181881181	881888118881	88811181888	188818818188	11181188111	81118811811	81888188818	11818811118	399999999996
81118818188	1181181888	118188118881	818881881181	88188811118	18118188818	188818811811	88811188111	399999999996
881888188111	18118181811	18881888818	8881111118	81118881181	1181118881	118188181888	818881818188	399999999996
818881181888	118188818188	11811881181	8111818881	88811888818	18881811118	18118188111	881888811811	399999999996
88811811811	188818188111	1811811118	88188888818	81888118881	11818881181	11811818188	81118181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

31.

47								399999999996
118188888118	81888111818	81118188811	11811811111	188818181188	88811818888	881888881881	18118118181	399999999996
188818118181	88811881881	881888818888	181181181188	118188811111	818881188811	81118111818	11811888118	399999999996
11181111818	81118888118	818881811111	118188188811	181181818888	881888181188	88811118181	188818881881	399999999996
181181881881	881888118181	88811181188	188818818888	11181188811	81118811111	818881888118	11818811818	399999999996
81118818888	118118118188	118188118181	818881881881	88188811818	181181888118	188818811111	88811188811	399999999996
881888188811	181181811111	188818888118	88811111818	81118881881	118111818181	118188181188	818881818888	399999999996
818881181188	118188818888	11811881881	81118118181	88811888118	18881811818	18118188811	881888811111	399999999996
888118111111	188818188811	18118111818	881888888118	81888118181	118188881881	11811818888	81118181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

32.

48								399999999996
118188888188	81888111888	81118188881	11811811811	188818181118	88811818818	881888881811	18118118111	399999999996
188818118111	88811881811	881888818818	181181181118	118188811181	81888118881	81118111888	11811888188	399999999996
11181111888	81118888188	818881811181	118188188811	181181818818	881888181118	88811118111	188818881811	399999999996
181181881811	881888118111	88811181118	188818818818	11181188881	81118811181	818881888188	118188111888	399999999996
81118818818	1181181118	118188118111	818881881811	88188811888	181181888188	188818811181	88811188881	399999999996
88188818881	181181811181	188818888188	88811111888	81118881811	1181118111	118188181118	818881818818	399999999996
818881181118	118188818818	11811881811	81118118111	88811888188	18881811888	18118188881	881888811181	399999999996
88811811181	18881818881	18118111888	881888888188	81888118111	118188881811	11811818818	81118181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

33.

51								399999999996
11881188811	81811811111	811881188118	111188811818	188181181881	888888818181	881111881188	181818118888	399999999996
188181118888	888888881188	881111818181	181818181881	118811811818	818118188118	811881111111	111188888811	399999999996
111188111111	811881888811	818118811818	118811188118	181818818181	881111181881	888888118888	188181881188	399999999996
181818881188	881111118888	888888181881	188181818181	111188188118	811881811818	818118888811	118811111111	399999999996
811881818181	111188181881	118811118888	818118881188	881111111111	181818888811	188181811818	888888188118	399999999996
881111188118	181818811818	188181888811	888888111111	811881881188	111188118888	118811181881	818118818181	399999999996
818118181881	118811818181	111188881188	811881118888	888888888811	188181111111	181818188118	881111811818	399999999996
888888811818	188181188118	181818111111	881111888811	818118118888	118811881188	111188818181	811881181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

34.

52								399999999996
118811888881	818118111181	811881188188	111188811888	188181181811	888888818111	881111881118	181818118818	399999999996
188181118818	888888881118	881111818111	181818181811	118811811888	818118188188	811881111181	111188888881	399999999996
111188111181	811881888881	818118811888	118811188188	181818818111	881111181811	888888118818	188181881118	399999999996
181818881118	881111118818	888888181811	188181818111	111188188188	811881811888	818118888881	118811111181	399999999996
811881818111	111188181811	118811118818	818118881118	881111111181	181818888881	188181811888	888888188188	399999999996
881111188188	181818811888	188181888881	888888111181	811881881118	111188118818	118811181811	818118818111	399999999996
818118181811	118811818111	111188881118	811881118818	888888888881	188181111181	181818188188	881111811888	399999999996
888888811888	188181188188	181818111181	881111888881	818118118818	118811881118	111188818111	811881181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

35.

53								399999999996
118811888181	818118111881	811881188888	111188811188	188181181111	888888818811	881111881818	181818118118	399999999996
188181118118	888888881818	881111818811	181818181111	118811811188	818118188888	811881111881	111188888181	399999999996
111188111881	811881888181	818118811188	118811188888	181818818811	881111181111	888888118118	188181881818	399999999996
181818881818	881111118118	888888181111	188181888111	111188188888	811881811188	818118888181	118811111881	399999999996
811881818811	111188181111	118811118118	818118881818	881111111881	181818888181	188181811188	888888188888	399999999996
881111188888	181818811188	188181888181	888888111881	811881881818	111188118118	118811181111	818118818811	399999999996
818118181111	118811818811	111188881818	811881118118	888888888181	188181111881	181818188888	881111811188	399999999996
888888811188	188181188888	181818111881	881111888181	818118118118	118811881818	111188818811	811881181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

36.

54								399999999996
118811888111	818118111811	811881188818	111188811118	188181181181	888888818881	881111881888	181818118188	399999999996
188181118188	888888881888	881111818881	181818181181	118811811118	818118188818	811881111811	111188888111	399999999996
111188111811	811881888111	818118811118	118811188818	181818818881	881111181181	888888118188	188181881888	399999999996
181818881888	881111181888	888888181181	188181818881	111188188818	811881811118	818118888111	118811111811	399999999996
811881818881	111188181181	118811118188	818118881888	881111111811	181818888111	188181811118	888888188818	399999999996
881111188818	181818811118	188181888111	888888111811	811881881888	111188118188	118811811811	818118818881	399999999996
818118181181	118811818881	111188881888	811881118188	888888888111	188181111811	181818188818	881111811118	399999999996
888888811118	18818188818	181818111811	881111888111	818118181888	118811881888	111188818881	811881811811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

37.

55								399999999996
118811888888	818118111188	811881188181	111188811881	188181181818	888888818118	881111881111	181818118811	399999999996
188181118811	888888881111	881111818118	181818181818	118811811881	818118188181	811881111188	111188888888	399999999996
111188111188	811881888888	818118811881	118811188181	181818818118	881111181818	888888118811	188181881111	399999999996
181818881111	881111118811	888888181818	188181818118	111188188181	811881811881	818118888888	118811111188	399999999996
811881818118	111188181818	118811118811	818118881111	881111111188	181818888888	188181811881	888888188181	399999999996
881111188181	181818811881	188181888888	888888111188	811881881111	111188118811	118811818188	818118818118	399999999996
818118181818	118811818118	111188881111	811881118811	888888888888	188181111188	181818188181	881111811881	399999999996
888888811881	188181188181	181818111188	881111888888	818118118811	118811881111	111188818118	811881181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

38.

56								399999999996
118811888818	818118111118	811881188111	111188811811	188181181888	888888818188	881111881181	181818118881	399999999996
188181118881	888888881181	881111818188	181818181888	118811811811	818118188111	811881111118	111188888818	399999999996
111188111118	811881888818	818118811811	118811188111	181818818188	881111181888	888888118881	188181881181	399999999996
181818881181	881111118881	888888181888	188181818188	111188188111	811881811811	818118888818	118811111118	399999999996
811881818188	111188181888	118811118881	818118881181	881111111118	181818888818	188181811811	888888188111	399999999996
881111188111	181818811811	188181888818	888888111118	811881881181	111188118881	118811818888	818118818188	399999999996
818118181888	118811818188	111188881181	811881118881	888888888818	188181111118	181818188111	881111811811	399999999996
888888811811	188181188111	181818111118	881111888818	818118118881	118811881181	111188818188	811881181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

39.

(57)								399999999996
118811888118	818118111818	811881188811	111188811111	188181181188	888888818888	881111881881	181818118181	399999999996
188181118181	888888881881	881111818888	181818181188	118811811111	818118188811	811881111818	111188888118	399999999996
111188111818	811881888118	818118811111	118811188811	181818818888	881111181188	888888118181	188181881881	399999999996
181818881881	881111181818	888888181188	188181818888	111188188811	811881811111	818118888118	118811111818	399999999996
811881818888	111188181188	118811118181	818118881881	881111111818	181818888118	188181811111	888888188811	399999999996
881111188811	181818811111	188181888118	888888111818	811881881881	111188118181	118811811888	818118818888	399999999996
818118181188	118811818888	111188881881	811881118181	888888888118	188181111818	181818188811	881111811111	399999999996
888888811111	18818188811	181818111818	881111888118	81811818181	118811881881	111188818888	811881181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

40.

(58)								399999999996
118811888188	818118111888	811881188881	111188811181	188181181118	888888818818	881111881811	181818118111	399999999996
188181118111	888888881811	881111818818	181818181118	118811811181	818118188881	811881111888	111188888188	399999999996
111188111888	811881888188	818118811181	118811188881	181818818818	881111181118	888888118111	188181881811	399999999996
181818881811	881111118111	888888181118	188181818818	111188188881	811881811181	818118888188	118811111888	399999999996
811881818818	111188181118	118811118111	818118881811	881111111888	181818888188	188181811181	888888188881	399999999996
881111188881	181818811181	188181888188	888888111888	811881881811	111188118111	118811811188	818118818818	399999999996
818118181118	118811818818	111188881811	811881118111	888888888188	188181111888	181818188881	881111811181	399999999996
888888811181	188181188881	181818111888	881111888188	818118181111	118811881811	111188818818	811881181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

41.

(61)								399999999996
118881888811	818188111111	811811188118	111118811818	188111181881	888818818181	881181881188	181888118888	399999999996
188111118888	888818881188	881181818181	181888181881	118881811818	818188188118	811811111111	111118888811	399999999996
111118111111	811811888811	818188811818	118881188118	181888818181	881181181881	888818118888	188111881188	399999999996
181888881188	881181118888	888818181881	188111818181	111118188118	811811811818	818188888111	118881111111	399999999996
811811818181	111118181881	118881118888	818188881188	881181111111	181888888111	188111811818	888818188118	399999999996
881181188118	181888811818	188111888811	888818111111	811811881188	111118118888	118881181881	818188818181	399999999996
818188181881	118881818181	111118881188	811811118888	888818888111	188111111111	181888188118	881181811818	399999999996
888818811818	188111881188	181888111111	881181888811	818188118888	118881881188	111118818181	811811181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

42.

62								399999999996
118881888881	818188111181	811811188188	111118811888	188111181811	888818818111	881181881118	181888118818	399999999996
188111118818	888818881118	881181818111	181888181811	118881811888	818188188188	811811111181	111118888881	399999999996
111118111181	811811888881	818188811888	118881188188	181888818111	881181181811	888818118818	188111881118	399999999996
181888881118	881181118818	888818181811	188111818111	111118188188	811811811888	818188888881	118881111181	399999999996
811811818111	111118181811	118881118818	818188881118	881181111181	181888888881	188111811888	888818188188	399999999996
881181188188	181888811888	188111888881	888818111181	811811881118	111118118818	118881181811	818188818111	399999999996
818188181811	118881818111	111118881118	811811118818	888818888881	188111111181	181888188188	881181811888	399999999996
888818811888	188111188188	181888111181	881181888881	818188118818	118881881118	111118818111	811811181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

43.

63								399999999996
118881888181	818188111881	811811188888	111118811188	188111181111	888818818811	881181881818	181888118118	399999999996
188111118118	888818881818	881181818811	181888181111	118881811188	818188188888	811811111881	111118888181	399999999996
111118111881	811811888181	818188811188	118881188888	181888818811	881181181111	888818118118	188111881818	399999999996
181888881818	881181118118	888818181111	188111818811	111118188888	811811811188	818188888181	118881111881	399999999996
811811818811	111118181111	118881118118	818188881818	881181111881	181888888181	188111811188	888818188888	399999999996
881181188888	181888811188	188111888181	888818111881	811811881818	111118118118	118881181111	818188818811	399999999996
818188181111	118881818811	111118881818	811811118118	888818888181	188111111881	181888188888	881181811188	399999999996
888818811188	188111188888	181888111881	881181888181	818188118118	118881881818	111118818811	811811181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

44.

64								399999999996
118881888111	818188111811	811811188818	111118811118	188111181181	888818818881	881181881888	181888118188	399999999996
188111118188	888818881888	881181818881	181888181181	118881811118	818188188818	811811111811	111118888111	399999999996
111118111811	811811888111	818188811118	118881188818	181888818881	881181181181	888818118188	188111881888	399999999996
181888881888	881181118188	888818181181	188111818881	111118188818	811811811118	818188888111	118881111811	399999999996
811811818881	111118181181	118881118188	818188881888	881181111811	181888888111	188111811118	888818188818	399999999996
881181188818	181888811118	188111888111	888818111811	811811881888	111118118188	118881181181	818188818881	399999999996
818188181181	118881818881	111118881888	811811118188	888818888111	188111111811	181888188818	881181811118	399999999996
888818811118	188111188818	181888111811	881181888111	818188118188	118881881888	111118818881	811811181181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

45.

65								399999999996
118881888888	818188111188	811811188181	111118811881	188111181818	888818818118	881181881111	181888118811	399999999996
188111118811	888818881111	881181818118	181888181818	118881811881	818188188181	811811111188	111118888888	399999999996
111118111188	811811888888	818188811881	118881188181	181888818118	881181181818	888818118811	188111881111	399999999996
181888881111	881181118811	888818181818	188111818118	111118188181	811811811881	818188888888	118881111188	399999999996
811811818118	111118181818	118881118811	818188881111	881181111188	181888888888	188111811881	888818188181	399999999996
881181188181	181888811881	188111888888	888818111188	811811881111	111118118811	118881181818	818188818118	399999999996
818188181818	118881818118	111118881111	811811118811	888818888888	188111111188	181888188181	881181811881	399999999996
888818811881	18811188181	181888111188	881181888888	818188118811	118881881111	111118818118	811811181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

46.

66								399999999996
118881888818	818188111118	811811188111	111118811811	188111181888	888818818188	881181881181	181888118881	399999999996
188111118881	888818881181	881181818188	181888181888	118881811811	818188188111	811811111118	111118888818	399999999996
111118111118	811811888818	818188811811	118881188111	181888818188	881181181888	888818118881	188111881181	399999999996
181888881181	881181118881	888818181888	188111818188	111118188111	811811811811	818188888818	118881111118	399999999996
811811818188	111118181888	118881118881	818188881181	881181111118	181888888818	188111811811	888818188111	399999999996
881181188111	181888811811	188111888818	888818111118	811811881181	111118118881	118881181888	818188818188	399999999996
818188181888	118881818188	111118881181	811811118881	888818888818	188111111118	181888188111	881181811811	399999999996
888818811811	18811188111	181888111118	881181888818	818188118881	118881881181	111118818188	811811181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

47.

67								399999999996
118881888118	818188111818	811811188811	111118811111	188111181188	888818818888	881181881881	181888118181	399999999996
188111118181	888818881881	881181818888	181888181188	118881811111	818188188811	811811111818	111118888118	399999999996
111118111818	811811888118	818188811111	118881188811	181888818888	881181181188	888818118181	188111881881	399999999996
181888881881	881181118181	888818181188	188111818888	111118188811	811811811111	818188888118	118881111818	399999999996
811811818888	111118181188	118881118181	818188881881	881181111818	181888888118	188111811111	888818188811	399999999996
881181188811	181888811111	188111888118	888818111818	811811881881	111118118181	118881181188	818188818888	399999999996
818188181188	118881818888	111118881881	811811118181	888818888118	188111111818	181888188811	881181811111	399999999996
888818811111	18811188811	181888111818	881181888118	818188118181	118881881881	111118818888	811811181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

48.

68								399999999996
118881888188	818188111888	811811188881	111118811181	188111181118	888818818818	881181881811	181888118111	399999999996
188111118111	888818881811	881181818818	181888181118	118881811181	818188188881	811811111888	111118888188	399999999996
111118111888	811811888188	818188811181	118881188881	181888818818	881181181118	888818118111	188111881811	399999999996
181888881811	881181118111	888818181118	188111818818	111118188881	811811811181	818188888188	118881111888	399999999996
811811818818	111118181118	118881118111	818188881811	881181111888	181888888188	188111811181	888818188881	399999999996
881181188881	181888811181	188111888188	888818111888	811811881811	111118118111	118881181118	818188818818	399999999996
818188181118	118881818818	111118881811	811811118111	888818888188	188111111888	181888188881	881181811181	399999999996
888818811181	188111188881	181888111888	881181888188	818188181111	118881881811	111118818818	811811181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

49.

71								399999999996
118181888811	818888111111	811111188118	111818811818	188811181881	888118818181	881881881188	181188118888	399999999996
188811118888	888118881188	881881818181	181188181881	118181811818	818888188118	811111111111	111818888811	399999999996
111818111111	811111888811	818888118181	118181188118	181188818181	881881181881	888118118888	188811881188	399999999996
181188881188	881881118888	888118181881	188811818181	111818188118	811111811818	818888888811	118181111111	399999999996
811111818181	111818188811	118181118888	818888881188	881881111111	181188888811	188811811818	888118188118	399999999996
881881188118	181188811818	188811888811	888118111111	811111881188	111818118888	118181181881	818888818181	399999999996
818888181881	118181818181	111818881188	811111118888	888118888811	188811111111	181188188118	881881811818	399999999996
888118811818	188811188118	181188111111	881881888811	818888118888	1181881188	111818818181	811111181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

50.

72								399999999996
118181888881	818888111181	811111188188	111818811888	188811181811	888118818111	881881881118	181188118818	399999999996
188811118818	888118881118	881881818111	181188181811	118181811888	818888188188	811111111181	111818888881	399999999996
111818111181	811111888881	818888811888	118181188188	181188818111	881881181811	888118118818	188811881118	399999999996
181188881118	881881118818	888118181811	188811818111	111818188188	811111811888	818888888881	118181111181	399999999996
811111818111	111818181811	118181118818	818888881118	881881111181	181188888881	188811811888	888118188188	399999999996
881881188188	181188811888	188811888881	888118111181	811111881118	111818118818	118181181811	818888818111	399999999996
818888181811	118181818111	111818881118	811111118818	888118888881	188811111181	181188188188	881881811888	399999999996
888118811888	188811188188	181188111181	881881888881	818888118818	1181881118	111818818111	811111181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

51.

73								399999999996
118181888181	818888111881	811111188888	111818811188	188811181111	888118818811	881881881818	181188118118	399999999996
188811118118	888118881818	881881818811	181188181111	118181811188	818888188888	811111111881	111818888181	399999999996
111818111881	811111888181	818888811188	118181188888	181188818811	881881181111	888118118118	188811881818	399999999996
181188881818	881881118118	888118181111	188811818811	111818188888	811111811188	818888888181	118181111881	399999999996
811111818811	111818181111	118181118118	818888881818	881881111881	181188888181	188811811188	888118188888	399999999996
881881188888	181188811188	188811888181	888118111881	811111881818	111818118118	118181811111	818888818811	399999999996
818888181111	118181888111	111818881818	811111181118	888118888181	188811111881	181188188888	881881811188	399999999996
888118811188	188811188888	181188111881	881881888181	818888181188	118181881818	111818818811	811111181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

52.

74								399999999996
118181888111	818888111811	811111188818	111818811118	188811181181	888118818881	881881881888	181188118188	399999999996
188811118188	888118881888	881881818881	181188181181	118181811118	818888188818	811111111811	111818888111	399999999996
111818111811	811111888111	818888811118	118181188818	181188818881	881881181181	888118118188	188811881888	399999999996
181188881888	881881118188	888118181181	188811818881	111818188818	811111811118	818888888111	118181111811	399999999996
811111818881	111818181181	118181118188	818888881888	881881111811	181188888111	188811811118	888118188818	399999999996
881881188818	181188811118	188811888111	888118111811	811111881888	111818118188	118181811811	818888818881	399999999996
818888181181	118181888811	111818881888	811111118188	888118888111	188811111811	181188188818	881881811118	399999999996
888118811118	188811188818	181188111811	881881888111	818888181888	118181881888	111818818881	811111181181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

53.

75								399999999996
118181888888	818888111188	811111188181	111818811881	188811181818	888118818118	881881881111	181188118811	399999999996
188811118811	888118881111	881881818118	181188181818	118181811881	818888188181	811111111188	111818888888	399999999996
111818111188	811111888888	818888811881	118181188181	181188818118	881881181818	888118118811	188811881111	399999999996
181188881111	881881118811	888118181818	188811818118	111818188181	811111811881	818888888888	118181111188	399999999996
811111818118	111818181818	118181118811	818888881111	881881111188	181188888888	188811811881	888118188181	399999999996
881881188181	181188811881	188811888888	888118111188	811111881111	111818118811	118181818181	818888818118	399999999996
818888181818	118181818118	111818881111	811111118811	888118888888	188811111188	181188188181	881881811881	399999999996
888118811881	188811188181	181188111188	881881888888	818888118811	118181881111	111818818118	811111181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

54.

76								399999999996
118181888818	818888111118	811111188111	111818811811	188811181888	888118818188	881881881181	181188118881	399999999996
188811118881	888118881181	881881818188	181188181888	118181811811	818888188111	811111111118	111818888818	399999999996
111818111118	811111888818	818888811811	118181188111	181188818188	881881181888	888118118881	188811881181	399999999996
181188881181	881881118881	888118181888	188811818188	111818188111	811111811811	818888888818	118181111118	399999999996
811111818188	111818181888	118181118881	818888881181	881881111118	181188888818	188811811811	888118188111	399999999996
881881188111	181188811811	188811888818	888118111118	811111881181	111818118881	118181181888	818888818188	399999999996
818888181888	118181818188	111818881181	811111118881	888118888818	188811111118	181188188111	881881811811	399999999996
888118811811	188811188111	181188111118	881881888818	818888118881	118181881181	111818818188	811111181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

55.

77								399999999996
118181888118	818888111818	811111188811	111818811111	188811181188	888118818888	881881881881	181188118181	399999999996
188811118181	888118881881	881881818888	181188181188	118181811111	818888188811	811111111818	111818888118	399999999996
111818111818	811111888118	818888811111	118181188811	181188818888	881881181188	888118118181	188811881881	399999999996
181188881881	881881118181	888118181188	188811818888	111818188811	811111811111	818888888118	118181111818	399999999996
811111818888	111818181188	118181118181	818888881881	881881111818	181188888118	188811811111	888118188811	399999999996
881881188811	181188811111	188811888118	888118111818	811111881881	111818118181	118181181188	818888818888	399999999996
818888181188	118181818888	111818881881	811111118181	888118888118	188811111818	181188188811	881881811111	399999999996
888118811111	188811188811	181188111818	881881888118	818888118181	118181881881	111818818888	811111181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

56.

78								399999999996
118181888188	818888111888	811111188881	111818811181	188811181118	888118818818	881881881811	181188118111	399999999996
188811118111	888118881811	881881818818	181188181118	118181811181	818888188881	811111111888	111818888188	399999999996
111818111888	811111888188	818888811181	118181188881	181188818818	881881181118	888118118111	188811881811	399999999996
181188881811	881881118111	888118181118	188811818818	111818188881	811111811181	818888888188	118181111888	399999999996
811111818818	111818181118	118181118111	818888881811	881881111888	181188888188	188811811181	888118188881	399999999996
881881188881	181188811181	188811888188	888118111888	811111881811	111818118111	118181181118	818888818818	399999999996
818888181118	118181818818	111818881811	811111118111	888118888188	188811111888	181188188881	881881811181	399999999996
888118811181	188811188881	181188111888	881881888188	818888118111	118181881811	111818818818	811111181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

57.

81								399999999996
118111888811	818818111111	811181188118	111888811818	188881181881	888188818181	881811881188	181118118888	399999999996
188881118888	888188881188	881811818181	181118181881	118111811818	818818188118	811181111111	111888888811	399999999996
111888111111	811181888811	818818811818	118111188118	181118818181	881811181881	888188118888	188881881188	399999999996
181118881188	881811118888	888188181881	188881818181	111888188118	811181811818	818818888811	118111111111	399999999996
811181818181	111888181881	118111118888	818818881188	881811111111	181118888811	188881811818	888188188118	399999999996
881811188118	181118811818	188881888811	888188111111	811181881188	111888118888	118111181881	818818818181	399999999996
818818181881	118111818181	111888881188	811181118888	888188888811	188881111111	181118188118	881811811818	399999999996
888188811818	188881188118	181118111111	881811888811	818818118888	118111881188	111888818181	811181181881	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

58.

82								399999999996
118111888881	818818111181	811181188188	111888811888	188881181811	888188818111	881811881118	181118118818	399999999996
188881118818	888188881118	881811818111	181118181811	118111811888	818818188188	811181111181	111888888881	399999999996
111888111181	811181888881	818818811888	118111188188	181118818111	881811181811	888188118818	188881881118	399999999996
181118881118	881811118818	888188181811	188881818111	111888188188	811181811888	818818888881	118111111181	399999999996
811181818111	111888181811	118111118818	818818881118	881811111181	181118888881	188881811888	888188188188	399999999996
881811188188	181118811888	188881888881	888188111181	811181881118	111888118818	118111181811	818818818111	399999999996
818818181811	118111818111	111888881118	811181118818	888188888881	188881111181	181118188188	881811811888	399999999996
888188811888	188881188188	181118111181	881811888881	818818118818	118111881118	111888818111	811181181811	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

59.

83								399999999996
118111888181	818818111881	811181188888	111888811188	188881181111	888188818811	881811881818	181118118118	399999999996
188881118118	888188881818	881811818811	181118181111	118111811188	818818188888	811181111881	111888888181	399999999996
111888111881	811181888181	818818811188	118111188888	181118818811	881811181111	888188118118	188881881818	399999999996
181118881818	881811118118	888188181111	188881818811	111888188888	811181811188	818818888181	118111111881	399999999996
811181818811	111888181111	118111118118	818818881818	881811111881	181118888181	188881811188	888188188888	399999999996
881811188888	181118811188	188881888181	888188111881	811181881818	111888118118	118111181111	818818818811	399999999996
818818181111	118111818811	111888881818	811181118118	888188888181	188881111881	181118188888	881811811188	399999999996
888188811188	188881188888	181118111881	881811888181	818818118118	118111881818	111888818811	811181181111	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

60.

84								399999999996
118111888111	818818111811	811181188818	111888811118	188881181181	888188818881	881811881888	181118118188	399999999996
188881118188	888188881888	881811818881	181118181181	118111811118	818818188818	811181111811	111888888111	399999999996
111888111811	811181888111	818818811118	118111188818	181118818881	881811181181	888188118188	188881881888	399999999996
181118881888	881811118188	888188181181	188881818881	111888188818	811181811118	818818888111	118111111811	399999999996
811181818881	111888181181	118111118188	818818881888	881811111811	181118888111	188881811118	888188188818	399999999996
881811188818	181118811118	188881888111	888188111811	811181881888	111888118188	118111811811	818818818881	399999999996
818818181181	118111818881	111888881888	811181118188	888188888111	188881111811	181118188818	881811811118	399999999996
888188811118	188881188818	181118111811	881811888111	818818118188	118111881888	111888818881	811181181181	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

61.

85								399999999996
118111888888	818818111188	811181188181	111888811881	188881181818	888188818118	881811881111	181118118811	399999999996
188881118811	888188881111	881811818118	181118181818	118111811881	818818188181	811181111188	111888888888	399999999996
111888111188	811181888888	818818811881	118111188181	181118818118	881811181818	888188118811	188881881111	399999999996
181118881111	881811118811	888188181818	188881818118	111888188181	811181811881	818818888888	118111111188	399999999996
811181818118	111888181818	118111118811	818818881111	881811111188	181118888888	188881811881	888188188181	399999999996
881811188181	181118811881	188881888888	888188111188	811181881111	111888118811	118111818188	818818818118	399999999996
818818181818	118111818118	111888881111	811181118811	888188888888	188881111188	181118188181	881811811881	399999999996
888188811881	188881188181	181118111188	881811888888	818818118811	118111881111	111888818118	811181181818	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

62.

86								399999999996
118111888818	818818111118	811181188111	111888811811	188881181888	888188818188	881811881181	181118118881	399999999996
188881118881	888188881181	881811818188	181118181888	118111811811	818818188111	811181111118	111888888818	399999999996
111888111118	811181888818	818818811811	118111188111	181118818188	881811181888	888188118881	188881881181	399999999996
181118881181	881811118881	888188181888	188881818188	111888188111	811181811811	818818888818	118111111118	399999999996
811181818188	111888181888	118111118881	818818881181	881811111118	181118888818	188881811811	888188188111	399999999996
881811188111	181118811811	188881888818	888188111118	811181881181	111888118881	118111818888	818818818188	399999999996
818818181888	118111818188	111888881181	811181118881	888188888818	188881111118	181118188111	881811811811	399999999996
888188811811	188881188111	181118111118	881811888818	818818118881	118111881181	111888818188	811181181888	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

63.

(87)								399999999996
118111888118	818818111818	811181188811	111888811111	188881181188	888188818888	881811881881	181118118181	399999999996
188881118181	888188881881	881811818888	181118181188	118111811111	818818188811	811181111818	111888888118	399999999996
111888111818	811181888118	818818811111	118111188811	181118818888	881811181188	888188118181	188881881881	399999999996
181118881881	881811118181	888188181188	188881818888	111888188811	811181811111	818818888118	118111111818	399999999996
811181818888	111888181188	118111118181	818818881881	881811111818	181118888118	188881811111	888188188811	399999999996
881811188811	181118811111	188881888118	888188111818	811181881881	111888118181	118111811888	818818818888	399999999996
818818181188	118111818888	111888881881	811181118181	888188888118	188881111818	181118188811	881811811111	399999999996
888188811111	188881188811	181118111818	881811888118	818818118181	118111881881	111888818888	811181181188	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

64.

(88)								399999999996
118111888188	818818111888	811181188881	111888811181	188881181118	888188818818	881811881811	181118118111	399999999996
188881118111	888188881811	881811818818	181118181118	118111811181	818818188881	811181111888	111888888188	399999999996
111888111888	811181888188	818818811181	118111188881	181118818818	881811181118	888188118111	188881881811	399999999996
181118881811	881811118111	888188181118	188881818818	111888188881	811181811181	818818888188	118111111888	399999999996
811181818818	111888181118	118111118111	818818881811	881811111888	181118888188	188881811181	888188188881	399999999996
881811188881	181118811181	188881888188	888188111888	811181881811	111888118111	118111811188	818818818818	399999999996
818818181118	118111818818	111888881811	811181118111	888188888188	188881111888	181118188881	881811811181	399999999996
888188811181	188881188881	181118111888	881811888188	818818118111	118111881811	111888818818	811181181118	399999999996
399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996	399999999996

5.3 Magic Squares of Order 16 for Bimagic Square of Order 64

Below are 16 magic squares of order 16 used to construct bimagic square of order 64 and semi-bimagic square of order 48. These are with 12-digits entries in each cell. Out of these 16 magic squares 8 are **bimagic** squares. These are numbered as 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 and 42. In this case, the **bimagic** sum is written with the magic sums. Moreover, blocks of order 4 are magic squares with equal magic sums

$$S_{4 \times 4} := 19999999999998$$

1. Magic and **Bimagic** Sums: $S_{16 \times 16}^{11} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{11} := 5983717983709983717983720$

1818181818	818881818881	118118118118	881181881181	81881818181	181881881118	881118181881	118181818818	118818881881	881881118818	181118818181	818181811118	881818818118	118881181181	818118881818	181181118881
118118881181	881181118118	181818818881	818881818181	881118818818	11818181881	818818881118	181881118181	181118181118	81818181881	118818188181	881881118118	118881181181	818118881818	181181118881	881881118118
881181818881	118118181818	818881881181	181818118118	118181881118	881118181881	181881888181	818818181881	818181118818	181118881881	881881811181	118818818181	181181818818	118881881818	81818181881	181181818818
818881118118	181818881181	881181181818	118118818881	18188181881	818818818818	118181118181	881118881118	881881818181	118818181118	818181881881	181181118818	118881881818	881818118881	181181818181	818181818181
118818818118	881881181181	181118881818	818181118881	881818881881	118881118818	81818818181	181181811118	18181818181	818881881118	11818181881	881818188181	818818181818	181881818881	881118181118	118181881181
181118118881	818181881818	11881818181	881881818118	818181811118	181181818181	881818118818	118881881881	118188188181	88118181881	181818881118	818881118181	881118881181	118181118118	818818818881	181881818181
81818181181	181118818118	881881118881	118818881818	18181188181	81818881881	118881811181	881881818181	118881818818	18181818181	81888181881	11818181881	881818188181	18188181881	881118181118	118181881181
881881881818	11881818881	818181818181	181118181118	118881818181	881818111818	181181881881	81818181881	81888181881	18181818181	81888181881	11818181881	118188811181	18188181881	881118181118	118181881181
88181818181	118881881118	81818181881	181181818818	118818181818	881881818881	181181818118	818181881181	818881818181	181881818181	881118881818	118181118881	181818881881	818881118818	11818818181	881181811181
818118818818	18118181881	881818881118	118881118181	18118881181	818181118118	118818818881	881881818181	88111818881	118181881818	81881818181	181881818181	118181811181	18181818181	818881881881	818881881881
181181881118	818181818181	118881818818	8818181881	818181818881	181181818181	881881881181	11881818181	118181818181	881118818118	181881118881	818818881818	118181118881	11818881881	818881811181	181818818181
11888181881	881818818818	181181118181	818188811181	881881118181	118818881181	818181818181	118118818881	181881881818	81881818181	118181818181	881118818118	818881818181	181818181181	88118181881	118181881181
818818881881	181881118818	881118818181	118181811118	181818818181	818881818181	118118881818	881181118881	881818181818	118881818881	818181818181	181181881181	11881818181	188181818181	881881881118	18118181881
881118181118	118181818181	818818188181	181881881881	11818118881	881181881818	18181818181	818881818181	818188818181	181181811118	881818818881	118881181818	181188188181	118818818181	118818811181	881881118181
118181118818	881118881881	181881118181	81881818181	88181818181	11818818181	818881818181	118188181818	18181818881	818181818181	118881818181	881118818118	818881818181	181818181181	88188181881	1188181818181
181881818181	818818181118	118181881881	881118188181	818881881818	18181818881	881181818118	118181818181	118881118118	881818818181	118881818181	881118181118	818881818181	181818181181	88118181881	118181881181

5.4 Magic Squares of Order 16 for Bimagic Square of Order 128

Below are 64 **bimagic** squares of order 16. All these magic squares are with equal magic sums, i.e., $S_{16 \times 16}^{11} := 79999999999992$. **Bimagic** sums are different in each case. These sums are written with each magic square.

1. Magic and **Bimagic** Sums: $S_{16 \times 16}^{11} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{11} := 59841491797978998493317979800$.

188811188811	111888111888	888881888881	811188811188	1118818888818	188818811181	811181888118	888818111881	888881811118	811118888881	1888181111818	1118181888181	811111111811	888881888188	111818111111	188818888888
888818111888	811188888811	188811111888	111888188811	811181111881	888818188818	111881811181	188818888818	1888181888181	111818111818	888881888881	8111188188181	111818888888	1888188811111	811111888188	888881118181
811188111888	8888811188811	111888811188	1888111888811	8888818811181	811181888818	188818111881	111881888118	111818888881	188818111118	8111181888181	888881111818	1888188188188	111811111811	888888888888	8111181181111
111888888811	188811811188	811188188811	888811111888	188818188818	111881111881	88881888818	811181811181	811118111818	888881888181	111818811118	1888181888181	888888811111	811118888888	188818811181	1118111888188
888881111811	8111181888188	1888181811111	111818888888	8111181111818	888888888881	111811111818	18881881888181	188811888818	111888811181	88881188818	811188111881	11188188811	188818111888	811181888881	888818811188
1888181888888	1118188111111	8888811888188	811118111811	111811888181	1888188111818	811118888881	8888888111118	888811111881	811188188818	18881811181	111888888818	88881888881	111881111888	188818188811	188818188811
1118181888188	188818111811	811118888888	8888818111111	188818888881	1118181111818	888881888181	811111111818	811188811181	88881888818	111888111881	188811188818	888818111888	81118188811	188818811188	111881888881
811118811111	888881888888	111818111811	1888181888188	88888111818	811111888181	1888188811118	111818188881	111888188818	188811111881	811188888818	88881811181	18881888881	111881811188	888818188811	811181111888
811111888818	88888811181	111811888118	1888188111881	888881188811	811118111888	188818188881	111818811188	111881111811	1888181888188	811181811111	88881888888	188811811118	111888888881	888811111818	8111881888181
11181111881	188818818818	8111181118181	888888888818	188818111188	111818188811	888881111888	811118188811	811181888888	888818811111	111881888188	18881811181	888811888181	811188111818	188811888881	111888811118
1888188811181	1118181888818	888888111881	811111888181	111818111888	188818188811	811118811188	888881888881	8888181888188	811181111811	188818888888	111881811111	811188888881	888818111118	1118881888181	188811111818
888888188818	811111111881	188818888818	11181811181	811118888811	888881811188	111818188811	188818111188	188818811111	111881888888	888818111811	811181888188	111888111818	1888111888181	811188811118	888811888881
111881811118	188818888881	811181111818	8888181888181	188811111811	1118881888188	888818111111	811188888888	81111188811	88888111888	111818188881	1888188811188	888881888818	81118811181	188818188818	111818111881
811181888181	888818111818	111881888881	188818811118	888881888888	811188811111	1888111888188	111888111811	11181811188	18881888881	811111111888	88888188811	188818111881	111818188818	88888181181	811118888818
888818888881	811181811118	1888181888181	111881111818	8111881888188	888881111811	111888888888	188818111111	1888188111888	111818188811	88888811188	811111888881	111818811181	1888181888818	811181111881	888881888118
188818111818	111881888181	888881881118	811181888881	111888811111	188811888888	81118811181	888811888188	888888888811	81111811188	188818818811	111811111888	811181888188	88888111881	111818888818	188818181181

2. Magic and **Bimagic** Sums: $S_{16 \times 16}^{12} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{12} := 59841491797978998250277979800$

188811881888	111188818811	888811181188	811188188811	111188181181	188818188818	811181881881	888818818818	888881188881	811118181118	188818188818	111188818818	88888881811	111811188888	188818818111	188818818111
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

9. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{21} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{21} := 59832867797978998336517979800$

811888188811	888111111888	118188888811	188181811188	888118888818	811888181181	188181888188	118181111881	118188111188	188188188881	811881888181	888181888188	118188188811	118181888188	888188811111	811881888888
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{22} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{22} := 59832867797978998407077979800$

811888818888	888111888111	118188118188	188181881811	888118181818	811888188181	188188188818	118181888118	118188188188	188188188181	81188888181	888181818818	188188881188	1181818881	888188188188	811881118111
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

11. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{23} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{23} := 59832867797978998336517979800$

18181111111111	181888188888	881881181181	818188888188	181881181181	181818888818	818181111118	881881888881	881888188818	818118811881	181818188818	118181118118	818111888811	881888111188	18181888811	18188811888
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

36. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{54} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{54} := 59762307797978998250277979800$

181811888188	181888118111	881881188188	818188118811	181881188181	181818118818	818181888181	881881881188	881888118881	818118811881	181818181818	118181888188	818111818188	881888881811	18181118888	181888188118
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

37. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{55} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{55} := 59762307797978997701477979800$

181811181811	181888181888	881881881881	818188818188	181881881818	181818818181	818181881818	881881881881	881888181188	818118818811	181818181818	118181881888	818111818188	881888881811	18181181888	181888188118
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

38. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{56} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{56} := 59762307797978997474117979800$

118111181888	181888888111	818181118188	881888188181	181888118181	118118188188	881818188881	818181888811	818881188188	881818188181	118118888181	181888188188	881811888188	818888188111	181881188188	118118811811
818181188181	881818188188	118111888111	181888818888	88181888118	818181888188	181888118818	118118188181	118181818818	181881888181	818881118181	881811888188	181888188188	881811888111	118188818888	818181188181
881818888111	818181188888	181888818811	118111118188	818181888188	881818118181	118118888118	181888181888	181881818181	118118188181	881811888188	181888188188	881811888111	118118888188	818188818888	881811188181
181888811818	118111188181	88188818888	818181888111	118118818881	181888188188	818181888181	881818188188	881811888188	818881188181	181888188188	881811888111	118118888188	881811188181	118188881888	818181888181
818881888188	881818818811	118181881888	181881818811	881811188188	818188811818	181881888181	118118881888	118111118181	181888188188	818181888181	881818888118	181888181888	118118888111	881818118188	818181888181
118181118111	181881888188	818188188111	88181888188	181881818818	118188881181	881811118181	818188818881	818881188181	181888188188	881811888188	181888188188	881811888111	118188818888	818181888181	181881888188
181881888188	1181181888188	881811881811	81818818888	118118818881	181881188188	818188881181	881811888181	881818818818	818181181818	181888888118	118118188881	818188881111	88181818888	118118818881	181888118188
881811118181	818188818818	181881818881	118188888118	81818818888	881818881111	118181118188	181881881811	181888188188	881818818818	818881888188	118118818881	181888188188	881811188181	118188888118	818188818818
181881888118	118188818881	881811188188	818188818818	118118188188	181881888118	881818818811	818188818881	881818118188	818881888188	118118818881	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818881
118118818818	181881118181	818188888118	881811818881	181881888118	118181818888	881818188181	818188811818	818188188118	881818881881	118118188181	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818181
818188818881	881811888118	118188811818	181881888188	881818188181	181881888118	818188818881	881818188181	181881888118	818881888188	118118818881	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818881
181888188188	118118188818	881811881811	81818881888	118118818881	181881188188	818188881181	881811888181	881818818818	818181181818	181888888118	118118188881	818188881111	88181818888	118118818881	181888118188
881818188181	818188888118	181881818881	118118818881	81818818888	881818818811	118118188188	181881888118	818881888188	118118818881	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818881	181881888188
181881888188	118188818881	881811881811	81818881888	118118818881	181881188188	818188881181	881811888181	881818818818	818181181818	181888888118	118118188881	818188881111	88181818888	118118818881	181888118188
881811118181	818188818818	181881818881	118188888118	81818818888	881818881111	118181118188	181881881811	181888188188	881818818818	818881888188	118118818881	181888188188	881811188181	118188888118	818188818818
181881888118	118188818881	881811188188	818188818818	118118188188	181881888118	881818818811	818188818881	881818118188	818881888188	118118818881	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818881
118118818818	181881118181	818188888118	881811818881	181881888118	118181818888	881818188181	818188811818	818188188118	881818881881	118118188181	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818181
818188818881	881811888118	118188811818	181881888188	881818188181	181881888118	818188818881	881818188181	181881888118	818881888188	118118818881	181888188188	881811888111	118118818881	181888888118	818188818881
181888188188	118118188818	881811881811	81818881888	118118818881	181881188188	818188881181	881811888181	881818818818	818181181818	181888888118	118118188881	818188881111	88181818888	118118818881	181888118188

51. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{73} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{73} := 59762307797978998493317979800$

118111111111	181888188888	818181818181	881888888188	181888181818	118118888181	881818111118	818181888881	818881888118	881818811881	118118888181	181881818888	881811888811	818888118188	181881888811	118188811888
818181888818	881888118181	118111888888	181888811111	881818188881	818181811118	1818881888181	118118811818	118181811181	181881888818	818881188181	881811888818	181888188811	881811111188	818188818881	181888188818
881818888888	818181111111	181888888188	118111818181	818188888181	881818181818	118118188881	181888111118	181881881881	118188881818	881818111881	181888188818	181881188881	818188811888	881811888811	118188811888
181888811811	118111888188	881888111111	818181188888	118118111118	181888188881	81818181818	881818888181	881811888818	818881111818	181881888818	881811188811	118118818881	181888188811	118188888118	818181888818
818881888818	881818111188	118181888811	181881818888	881811888818	818188881181	1818811888818	118118118181	11811818188	181888888181	818881888811	181881118188	881818888811	118118188888	881818181811	818181888818
118118181888	181881888811	818188111188	881818188881	181881111181	118188188818	881811818881	818188888181	881811888818	818881888811	118118888181	181888188188	881811888811	118118818881	181888888118	818181111111
181881811188	118118188811	88181881888	818188811888	118188811881	181881888818	818188811818	881811888818	818881888811	118188881818	181888188881	881811888811	118118818881	181888888118	818188811881	181888188188
881818888111	818188181888	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188811	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188888
881811818188	818188888181	181881111118	118188818881	818188111111	881818188888	118181811811	1818818888188	1818881888811	118118111188	881818888111	818188811888	181888111881	181888811881	818188111811	881818811881
181881188881	118188111118	881818888181	818188811818	118181888818	181881881811	818188188888	881818111111	881818181888	818188888111	181881111888	881818888111	118118188811	881818888188	118118118811	181888888118
118118888818	181881818188	881888188881	881811111118	181881888888	118181818888	818188818881	881818181888	818188888111	118118818888	18188818888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188818881	118111888818
818188811118	881811888811	118188811818	181881888818	881811888118	818188818881	181881888888	818188181811	818188181188	881818188881	118118818888	1818881888111	881818881188	818188811881	118111888818	818188818881
181888188881	118118811881	8818181888818	818181118188	118118888111	181888188818	818181888888	881818881188	818188888111	118118818888	1818881888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188811881	118118888188
881818111181	818181888818	181881818881	118118888118	818188181888	881818888188	118181818881	1818818888188	1818881888811	118118111188	881818888111	818188811888	181888111881	181888888118	818188111811	881818811881
181881888811	818188181888	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188881	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188881
881818181888	818188881811	181881818881	118118888118	818188181888	881818888188	118181818881	1818818888188	1818881888811	118118111188	881818888111	818188811888	181888111881	181888888118	818188111811	881818811881
181888188818	118118811881	8818181888818	818181118188	118118888111	181888188818	818181888888	881818881188	818188888111	118118818888	1818881888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188111811	881818811881
881818188811	818181888818	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188881	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188881
181888188818	118118811881	8818181888818	818181118188	118118888111	181888188818	818181888888	881818881188	818188888111	118118818888	1818881888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188111811	881818811881
881818188811	818181888818	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188881	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188881
181888188818	118118811881	8818181888818	818181118188	118118888111	181888188818	818181888888	881818881188	818188888111	118118818888	1818881888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188111811	881818811881
881818188811	818181888818	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188881	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188881
181888188818	118118811881	8818181888818	818181118188	118118888111	181888188818	818181888888	881818881188	818188888111	118118818888	1818881888111	881818888111	118118818881	181888888118	818188111811	881818811881
881818188811	818181888818	181881888811	118181118188	8181888188818	881811118181	118188888118	181881811881	181888811118	118118188881	181888188188	881818881188	818188818881	118118818881	181888888118	881818188881
181888188818	118118811881	8818181888818													

118111181811	181888118188	81818181811	88188818188	181888181818	118118818181	88181818188	81818181811	81818181818	88181881881	118118181818	181881818181	88181118181	818188818188	181881818111	118118881888
818181818188	881818881881	118111181888	181888181811	8818181181881	818181818118	181888181818	1181118881881	181888181818	118118181818	181888181818	881818181818	81818181818	181888181818	881818181818	118118881818
881818818188	818181818111	181888818188	1181111881881	818188181818	881818181818	118118181881	181888181818	181888181818	118118181818	181888181818	881818181818	81818181818	181888181818	881818181818	118118881818
181888881881	118111818188	881881818111	818181118188	118111818188	181888118181	818188818818	88181818181	881818181818	81818181818	181888181818	181881818118	118118881881	818188881811	88181188888	118188181818
818181818181	881818181818	118118181111	1818818881888	8818111818118	818188881888	1818811181818	1181188181818	118111881818	181888818181	818181181818	88188181818	181888181811	118118181888	88181881881	818181818188
118118881888	181881881111	818188181888	881818181811	1818811818181	1818881181818	881811881888	818188881818	818181118188	881881881818	118111818181	1818888818818	88181818188	818188818811	1818881181888	118118181811
181881818188	1181181181811	881818881888	818188181811	118188881888	181881818118	818188818181	881111181818	88188818181	818181881818	181888818181	118111181818	81818181888	881818181811	118118818188	181888188188
881818818181	818188818181	181881181818	118188181881	818188181811	881818181888	11811881881	181888181818	1818881181811	118118181888	881818181811	81818881888	118111818188	181888881888	818181181818	881818818181
1818811181881	11811881818	881811818181	8181888818818	118118181888	1818818881811	818188118188	881818181811	881818818188	818181881818	181888181818	118118181888	81818181818	118111881881	1818888818118	1818888181118
1181188818181	1818818818818	8181888181881	881811181818	181888181888	118118181811	881818818188	818188188181	818181818188	881818118181	118118881888	181888181818	881818881881	81818181818	181888818181	118111181818
8181888181818	8818111181881	1181888818818	181881818181	881818881881	818188181888	181881818118	118118181888	181888181811	118118818188	181888181818	881818181818	181888181818	118111181818	881818881818	181888188188
1818881818118	1181188818881	8818181181818	818181818181	118111181811	181888181818	818181818111	88188881888	881811181811	818188818188	181881881811	118188818188	81818818188	881818818181	11818181818	181881818188
8818181818181	8181818181818	1818881881881	118118818118	818181881888	8818188818111	1181111818188	181888818181	181881818188	118188881811	881811181888	8181888181811	11818181881	18188181818	818188818818	8818188818818
8181818881881	8818181818118	1181181818181	1818881181818	881818818188	818181181811	1818888818888	118118181111	1181888181888	181881818188	818188818188	181881818111	818188818188	11818181818	881818181881	818188181818
1181118181818	1818881818181	81818818118	881818818181	181888818118	1181111881888	88181818181	881818881888	881811181811	818188818188	181881881811	118188818188	81818818188	881818818181	181888818818	118181818181

54. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{76} := 799999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{76} := 59762307797978997474117979800$

118111818888	181888881111	8181811188188	8818818181811	1818881188181	118118181818	881818188881	8181818881118	818188181881	88181818818	1181188118181	18188188818	881811881188	818188818881	181881181888	118188188111
8181811818181	8818188188188	1181118811111	181888818888	881818881118	818181888881	181888181818	118118188181	18188188818	1818881818818	118118181881	181888188818	881818181881	181888118811	1818818881188	818188881188
88181888811111	818181818888	1818888181811	118111188188	8181818181818	8818181188181	118118881118	1818881818881	181881818818	118118181881	8818188188818	8181881881181	181888188811	1818881188188	818188818811	881811181888
1818888188188	118111181811	8818188818888	818181881111	118118818881	181888181118	818181818818	881818181818	881818881181	818188188818	1818818181881	11818118818	8181888181888	881811188111	118188881188	1818818188811
8181881881188	8818188188811	1181818181888	1818818188111	881811181881	818188818818	1818881881181	181888181188	118111188181	1818888181818	8181818188881	881818881118	1818881818888	118118881111	8818181188188	8181818181811
1181181188111	1818818181888	818188188811	881818881188	181881188818	118188881181	88181118818	818188818181	818181881118	881818881881	118111181818	1818888188181	881818181811	818181818818	1818881881111	118118818888
1818818818881	1181181881118	881818188111	8181881181888	11818818818	181881181881	8181888818818	881811881181	88181881818	818181188181	181888881118	118111818881	81818881111	881818188888	118118181811	1818881188188
881818181888	8181881188111	1818818881188	1181181818881	818188881181	8818118188818	11811881881	181888118818	181888188811	11811881118	8818188188181	81818181818	181888188188	181888181811	818181818888	88181881111
8818111188181	8181888181818	1818811818881	118188881118	8181881818888	881818881111	118181188188	181881818181	1818881881188	118118818881	881818181888	818181818811	118111181881	181888818818	818181881181	88181888188818
181881881118	1181888188881	881811181818	8181888188181	1181818181811	1818818188188	8181881881111	881818188888	881818118811	8181818181888	181888188811	118118881188	8181818188818	881818881181	118111188188	1818888181881
1181188181818	1818811188181	8181888881118	8818118188881	1818818881111	1181818188888	88181818181	8181881188188	818188188818	88181881188	118118188111	181888181888	881818818818	818181818881	18188888188818	118111881181
8181888818881	881811881118	1181888188181	181881181818	881818188188	8181818181811	1818881881888	1181181881111	118118181888	1818881888118	818181881188	181888181881	118118188188	8181888181888	881818818881	1181188181818
1818881181881	118118188118	881818881181	818188188818	118111881188	1818888188811	818181181888	881818818811	881811818888	8181888881111	181881188188	118188818181	8181881188181	881818181818	1181818188881	1818818881118
88181818188818	8181818881181	1818881188118	1181181818881	818181188111	8818188181888	1181118188811	1818888881188	181881181811	1181888188188	881811881111	8181888818888	118181881118	1818818818881	818188181818	8818181818818
818181818818	881818181881	1181188188818	1818881881181	8818188818811	818181881188	1818888188111	118111818888	1818881818811	118188881111	1818818188888	8181888181811	8818111188188	18188181818	1181818881118	818188188881
118118881181	1818881818818	818181818881	881818118818	1818888181888	118111188111	881818881188	8181818188811	8181888188188	881811181811	1181888188888	181881881111	881818818881	818188188118	1818881818818	1181818181818

55. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{77} := 799999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{77} := 59762307797978997701477979800$

1181111181111	181888181888	8181818181811	881888818188	181888181818	1181188818181	881818118118	818181818881	8181881881818	881818818181	1181181818818	181881818181	8818111818811	818188818188	181881881811	1181888181888
8181818818188	8818188818181	1181111818888	1818888181111	8818181818881	818181818118	1818881881818	1181188181818	181881818181	1818881818818	1181181818818	1818881881818	8818188818181	8818111818188	8181888188811	1181888188188
8818188181888	8181811818111	1818888818188	1181111818181	8181818881818	88181818181818	11811818881	1818881181118	181881881881	1181818881818	8818181818181	8181881188188	1818881818188	1818811818811	8181888818188	881811881811
1818888181811	118111818188	8818188181111	8181811181888	11811881881	181888181818	8818188181818	8818181818181	881818181818	8181881881818	18188818181881	1181818188181	8181888818111	881811818888	1181881818811	1818881818188
8181881818811	881818181888	1818818188111	1181881818188	8181888181818	8818111818181	1181888818181	181888181818	18188881818181	81818181818	1818888818181	818181181818	881818818881	1818881818111	1181181818888	8818181818181
118118181888	1818818881811	818188118188	8818181818811	18188111818181	1181881818181	881811818818	818188881818	8181811818881	881818818118	118118818181	181888881818	881818818188	8181888181811	1818881181888	1181181818111
181881818188	1181181881811	8818188181888	8181881881811	1181888181881	181881881818	8818188181818	118118188181	8818188181818	818181881818	1818881818811	118118181888	8818188181818	818181818888	1818881818111	1181188181811
8818188818111	818188181888	1818818188111	1181881818188	8181888181818	88181111818181	1181888818181	181888181818	181888818118	1181181818881	88181888181818	8181818818181	118118818181	1818881881818	818181818111	1181188181811
88181118181818	8181888818181	1818811181818	1181881818881	8181881181111	8818181818888	1181181818181	18188188818188	1818881818811	118118181888	8818188181811	8181888818188	1181888181881	8818188188181	1181181818888	8818188181818
1818811818881	118188118118	881818818181	8181888181818	1181818818188	1818881818181	818188181888	881818181111	8818181818888	8181888181811	18188811818188	118118181888	8181888181881	8818188188181	1181181818881	18188888181818
11811888818181	1818818181818	8181888181881	8818111181818	18188818											

118111881888	181888818811	818181181188	881881881881	181888181188	881818188818	818181881881	818188188181	881818181188	118118188181	181881888181	818188818181	181881888181	881811888188	818188818111	118118818111
818181118881	881818811888	118111818811	181888818888	881818188188	81818881881	181888188818	118118181188	181881888181	818188188181	181881881188	881818818188	118118188181	181888188188	818188818111	118118818111
881818818811	818181881888	181888188811	118111818811	818181888188	881818181188	118118818818	181888188181	818188188188	118118188181	181881888181	881818818188	118118188181	181888188188	818188818111	118118818111
181888181188	118111188811	881888818888	818181881881	118118881881	181888188188	818181811881	881818188818	818188188181	181881888181	118118181188	881818818188	118118188181	181888188188	818188818111	118118818111
818188188188	881818881811	118118188888	181881818111	881811188881	818188818118	181881888181	118118881818	118118881818	181888188818	818181881881	881818881818	181888188818	118118818811	881818181188	818181888181
118118181111	181881818888	818188188181	881818818818	181881881818	118188818818	881811181118	818188818881	818181888188	881818818818	118111188818	181888818181	881818188811	818181811188	181888188811	118118881888
181881888181	118118188188	881818181111	818188188888	118118818118	181881188881	818188881818	881811818818	818188188818	818181181181	181888818818	118118818881	818188188181	881818818888	118118188811	181888181188
881818188888	818188181111	181881881888	118188188188	818188818818	881818188188	118118881888	181881888188	181888188818	118118818818	881818818181	818188818818	118118818881	181888188818	818188818811	181888188188
881811181181	818188818881	181881881881	118188818818	818188818888	881818818811	118118181188	181888188188	181888188188	118118881811	881818188888	818181811111	118111188881	181888181118	818181888181	881818881818
181881818818	118188818811	881811188818	818188818181	118181888118	181881818118	818188188111	881818881888	818181811111	818181888888	181888188181	118118818818	881818818181	118118818818	181888188188	818188818881
118188188818	181881181181	818188818818	881818818818	181881888111	118118818888	881818188811	818188181188	818188818181	881818188188	118118181111	181888118888	881818818118	818181188881	181888881818	118118188181
818188881881	881811818818	118188188181	181888188188	881818188188	818188188811	181881888188	818188188811	881818188188	118118188888	181888181111	818188188188	881818818118	181888188811	818188188188	818188188118
181881888181	118118188188	881818188181	818188818181	118111818818	181888881811	818181188888	881818818111	881811881888	818188818811	181881181188	118188188811	818188181181	881818188818	118118818811	181881881881
881818188181	818188188181	181888181118	118118188881	818181181111	881818818888	118118818811	181888818818	181881188811	118188188188	881818818118	818188881888	118181881188	1818818881881	818188188818	881818181181
818181818118	881818188881	118118881818	181888188181	881818881811	818181881888	181888181111	118111188888	181888188111	181881881888	818188818881	881811818888	181881888181	118118818818	881818818818	8181881881881
118118818818	181888188181	81818188881	881818181118	181888188888	118111818811	881818818818	818188818118	881811188811	181888188188	818188818811	181881881888	881818188811	181888188181	181881881881	118118188818

57. Magic and **Bimagic Sums**: $S_{16 \times 16}^{81} := 7999999999999999$ and $Sb_{16 \times 16}^{81} := 59755251797978998336517979800$

881888188111	818811111888	181188888811	118881811188	818818888818	881881811181	118881888188	181181111881	181118811118	118881888881	881818111818	8188181888181	118888111811	1811111888188	818818811111	881818888888
181188811188	118881888811	881888111888	818811188811	1188818111881	181181888118	818818811181	881881888818	8818181888181	818818111818	181118888881	1188818111818	818818888888	881818181111	1188881888188	181111111811
118881111888	181188188811	818811811188	881888888811	181181811181	1188818888818	881881111881	818818188818	818818888881	881818811118	118881888181	181118111818	881811888188	818818181811	181118888888	118888811111
818811888811	881888111888	118881188811	181188111888	881881888188	818818111881	181181888818	118881881181	118881118188	1811181888181	818818181118	881818888881	18111811111	118888888888	881818111811	81881881888188
181118111811	118881888188	881818811111	818818188888	1188881111818	181111888881	818818811818	8818181888181	881888888818	8188118118181	181188188818	118881111881	88181888111	188818188811	881881111888	118881888881
881818888888	818818181111	181118188818	118881118181	8188188188181	881811118188	118888888881	181118111188	181188111881	118881188818	88188811181	818811888818	118881888118	181181888811	818818111888	881881888111
8188181888188	881818111811	118881888888	181118811111	88181888881	818818811118	181111888181	118888811818	118881811818	181188888818	818811111881	88188818818	18118111888	118881888111	881881811888	818818888811
118888181111	181118888888	818818111811	8818181888188	181111181818	118888188181	881818111188	818818888881	818811888188	881888118881	118881888818	181188811811	881881888811	818818811888	181181888111	118881811888
1188888888818	181111811181	8188188188818	88181111881	181118188811	118888111888	881818888811	818818111188	818818118111	881881888188	118881881111	181181888888	881888111818	818811888881	181188811818	118881888181
8188188111881	881818188818	118888811181	181118888188	881818811188	818818888811	181118111888	118888188811	118881888888	181181811111	8188181888188	881881118181	1811881888181	118881111818	881888888881	818818111818
881818181181	8188188888818	18111111881	118888188818	818818111888	881818188811	118888811188	181118888811	118881811881	881881888888	818818118181	881881888888	118881888881	181188811188	818818188181	881888118188
181111888188	118888111881	88181888818	818818881181	1188881888811	181118811188	818818188811	881818111888	881881811888	181188111881	818818888888	181181118181	118881888188	8818881888181	118881811188	181188888881
818818811188	881881888881	118881811818	181181888181	881888111811	8188111888188	181188811111	118881888888	118888188811	181111111888	818818888881	88181811188	181118888818	118888181181	881818188818	818818111881
1188818888181	181181118188	818818888881	881881811188	181188888888	118881811111	8818881888188	818811118181	818818881188	881818888811	118888811888	181111888111	88181811881	818818188818	181118811811	1188881888818
181181888881	118881881118	881881888181	818818111818	1188811888188	181188811181	818811888888	881888811111	881811111888	818818818811	181118111888	118888888881	81881811181	881818888818	118888111881	181118188818
881881118181	8188181888181	181181811188	118881888881	818818181111	881888888888	118881118181	181188188188	18111888811	118888811888	881818188811	818818111888	1188881888181	881818188818	181181888181	118881888881

58. Magic and **Bimagic Sums**: $S_{16 \times 16}^{82} := 7999999999999999$ and $Sb_{16 \times 16}^{82} := 59755251797978998407077979800$

881888188888	818811888111	181188118188	118881188181	818818181818	881881881818	118881881881	181181888118	181118188188	118881181818	881818888181	8188181818818	118888888188	181118188181	818818818888	881811181811
181188188181	118881118188	881888881111	818811818888	118881888118	181181818881	8188181881818	881881118181	881818818818	81881888181	181118118188	118888188181	818818818111	881818188188	118888818811	18111888188
118881888111	181188818888	818811881811	881888118188	181181881818	1188818118181	881881888118	818818818881	818818118188	8818181881881	11888818181818	181118888181	881818188111	818818888188	181111181811	1188888188188
818811118188	8818881881811	118881818888	181188888111	881881818881	81881888118	1811811818181	1188818881818	1188881888181	1811188188188	8188181881881	881818118188	181111881888	118888118181	88181888188	818818881881
181118888188	1188881818811	8818181881888	8188181118111	1188881881881	181111181818	818818888181	8818181818818	881888118181	8188111881818	181188818881	118881888118	881818881111	118881888188	881881888111	118881811818
8818181181811	8188181881888	181118818811	1188881888188	8188188818818	8818188818181	118888811818	181111881881	181188888118	118881818881	8818881881818	818811118181	1188818188181	181181118188	818818888111	881881818888
8188181818811	881818888188	1188881118111	1811181881888	8818181181818	8188188188181	181118188188	118888888181	1188811881818	18118881818181	818811888118	881888818811	181188881111	118881881888	88188188181	818818118188
1188881881888	181118181811	8188181888188	881818881881	18111888181	118888818818	8818181881881	818818818188	88188888118	118881188181	881888881118	118881118181	1811881881818	881881118188	818818188181	1188818888111
118888118181	1811111881818	818818881881	881818881118	181118818888	1188881888111	881818181888	818818188181	818818888188	881881888118	1188818188188	1811811181811	8818881881881	8188111181818	18118888181	1188818188818
818818888118	8818181818881	1188881881818	1811111818181	8818181881811	818818118188	181118888111	1188881818888	1188818118181	181181881888	818818818811	881888188188	1811888181818	118881888181	881888118181	8188111881881
881811881818	8188188118181	18111888118	1188888118881	818818881111											

8811888111111	818811188888	181188811811	1188818888188	8188118811818	88118818888181	1188818111118	1811811888881	181118888818	1188881811881	881181888818	818818111181	118888188881	181111111188	818818888811	881181811888
181188888188	118881811811	881188818888	8188111111111	118881888881	181181111118	818818888181	8811881811818	881181811181	8188181188818	1811188811881	1188818888188	881181888811	118888111188	881181888811	181111188881
118881188888	1811881111111	818811888188	881188811811	181181888181	1188818811818	881188188881	818818111181	881181888818	1188881811881	1188811888818	1811188881881	118888111188	818818118881	181118118888	1188888888111
818811811811	8811888888188	1188811111111	181188188888	881188111118	818818188881	181181811818	1188818888181	1188881888818	1811181111881	818818888188	88118811881	181111888811	118888811188	881181188881	818818811188
181118188881	118881111188	8811818888111	8188181811888	1188888888118	181111811881	8188188188818	881181111181	8811888811818	8188118888181	181188111188	1188811188881	818818111111	881188188888	1188818811811	1811818888188
8811818811888	8188181888111	181118111188	1188881188881	818818811181	8811811888818	1188888111881	181111888818	181188188881	118881111188	881188888181	818811811818	1188818888188	181181811811	818818188888	8811881111111
8188181111888	8811818188811	1188881811888	181118888811	881181811881	8188188888118	181111111181	1188881888818	1188818888181	181188811818	818811188881	881188811118	181118188888	1188818111111	8811881888818	818818811811
1188881888811	181118811888	818818188811	881181811188	1811111888818	118888811181	881181888818	818818888118	818811111188	881188818881	118881811818	181188888181	8811881811	81881888818	18118111111	1188818188888
118888811818	1811118888181	818818811118	881181188881	181111811888	118888188888	8811888118181	818818188818	81881888881	881188111188	1188818888111	181181811888	88118888818	818811811881	181188188818	118881111181
8188188188881	881181111118	1188888888181	181118118188	8811818888188	818818181181	181118188888	1188881111111	1188818811888	181181888811	818818111888	881188188811	181188118881	1188811888818	881188811881	818811888818
881818888181	8188188811818	1811111888881	118888111118	8188181188888	8811818111111	1188881888818	181118811811	181181111188	1188818188881	881188181888	818818888111	118881811881	18118888818	81881111181	8811888188818
181111111118	118888188881	881181811818	818818888181	118888181181	181118888188	8188181111111	8811818188888	8811881888111	818818811888	181181888811	818818811888	181181188881	118881811188	8811881888118	181188811881
818818888181	8811881811881	1188818188818	18118111181	8811888188811	81881111188	181188888111	118881811888	118888111111	181111888888	818818881811	881181888188	18118811818	1188881888181	88118181118	818818188881
118881811181	1811181888818	818818811881	8811881888118	181188811888	1188818888111	881188811188	818811188881	8188188888188	88118181181	1188881888888	181111111111	8811818188881	81881811118	181118888181	1188881811818
181181811881	118881888818	881188111181	8188181888818	118881111188	1811881888811	818811811888	8811888888111	818818811888	881181888888	8188188111111	181111888888	818818888181	881188188818	118888188881	181118111188
8811881888818	818818111181	181181888818	1188818811881	818811888811	881188881188	1188811888811	181188811888	181111811881	1188888888188	88118181181	1188881888888	181111111111	8811818188881	81881811188	8811818888181

60. Magic and **Bimagic Sums:** $S_{16 \times 16}^{84} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{84} := 59755251797978998407077979800$

8811888881888	818811818111	1811881881188	1188811118881	8188181881181	8811881118818	11888188881881	1811818181818	1811181188881	1188881188118	8811818818181	8188188881818	1188888118188	1811118881811	8188188118888	8811811881111
181188118881	1188811881188	8811888818111	8188118881888	1188818818181	18111818881881	8188181188818	881188188181	88118188881818	8188181818181	181118188118	1188881118881	8188188181111	8811811118888	1188888881811	181111818188
1188818181811	18111888881888	8188111118881	88118881881188	1811811188818	1188818818181	881188181818	8188188881881	818818188118	8811818118881	11888818881818	1811188118181	8811818881811	8188188811818	1811111881111	1188888118888
8188111881188	8811888118811	1188818881888	181188818111	88118818881881	818811881818	1811811888181	11888181188818	1188881818181	181188188118	8811888818181	818818188118	181111118888	1188888188111	881181818188	8188188881811
181118818188	11888818881811	8811818118888	8188181881111	1188888118881	181111188118	8188188818181	8811881881818	8811888818118	81881111881818	1811888881881	118881811818	881188881888	881188181811	118881881188	181181118881
8811818881111	8188181118888	1811188881811	1188881818188	8188188881818	881181818181	18118888188118	181111118881	1811888181818	1188818881881	8811888118818	818811188181	1188818118811	181181188188	8188118811811	8811881888188
8188188881811	88118188118188	11888811881111	181118118888	881181188118	8188188118881	1811118881818	1188888818181	118881118818	1811881881181	81881181818	8811888881881	1811818118111	11888188881888	8811881118881	8188118188188
1188881118888	1811181881111	8188181818188	8811818818118	181111818181	1188888881818	881181118881	8188188118818	8188118881881	8811888181818	118881188118	1811881881181	881188188188	818818118881	1811818881888	1188818818111
11888881881181	1811111118818	8188188881881	8811818181818	1811188881888	1188881818111	88118181881188	8188181188811	8188188118188	88118818881811	1188818118888	1811818881111	8811888118881	818811188118	181188818181	1188818881818
81881888181818	8811818881881	1188888118818	1811111881181	8811818118811	8188181881188	1811188181111	11888818881888	118881881111	181181118888	8188188881811	8811818118888	818818888181	8811881818188	181188881818	818811118881
8811811188818	81881881881181	1811118181818	1188888881881	818818181811	8811818881888	1188881188811	1811818881888	1188818811811	181181118888	818818888181	8811881818188	181188881818	118881818181	8811888188118	818811118881
1811118881881	1188888181818	881181188181	8188188118818	1188881881188	1811181188811	8188181888188	881188188118	8188118881881	8811881881181	1188818188188	8811881881811	181181818188	11888188881811	818818811818	8811888181818
818818118881	881188188118	1188818818181	1811818881818	8811888118188	8188118881811	1811881188888	1188811881111	1188888881888	181118181111	8188188188188	8811811188811	181118188181	118888118818	8811818888181	818818181818
11888188881818	181181818181	818818188118	8811881118881	1811881881111	1188811118888	8811888881811	818811811888	8188188118881	881181188188	1188888818111	1811118881888	8811881881818	8188181881881	181118118818	1188881881181
1811818188118	1188818118881	88118818881818	8188188118181	1188818881811	181188818188	8188111881111	8811888118888	8811818181111	8188188881888	1811111188811	1188888188188	818818118818	8811818188181	118888181818	1811188881881
8811881818181	8188188881818	181181118881	118881888118	818811118888	8811888181111	118881818188	1811888881811	1811111881188	1188888188118	8811818881888	8188188818111	1188881881881	181188181818	818818188181	8811818118818

61. Magic and **Bimagic Sums:** $S_{16 \times 16}^{85} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{85} := 59755251797978997544677979800$

8811888181811	8188111181888	1811888818811	118881818188	81881188818818	8811881818181	1188818181818	181181181881	181118818118	11888818818881	8811818181818	8188181818181	1188888181811	181111818188	8188188818111	8811818818888
181188818188	1188818818811	8811888181888	8188111818111	1188818181881	1811818181818	818818818181	8811881881818	881181818181	8188181818181	181118818881	1188881818118	8188188818888	8811818181111	1188888181888	1811111818181
1188811181888	1811188181811	818811818188	88118888818811	181181818181	11888188818818	8811881181881	818818181818	818818818881	8811818818118	1188881818181	181118181818	8188188181811	181118818888	1188888818111	11888888818111
8188118818811	8811888818188	1188811818111	181188181888	881188181818	818818181881	181181881818	118881881881	1188881181818	1811181818181	8188181818181	8811818818118	881188818881	181118181111	1188888881888	8811811181811
1811181818181	1188881818188	8811818818111	8188181881888	1188888818118	1811118818881	8188188181818	8811811818181	881188881818	818811818181	1811888181818	118881181881	8188181818111	881188181888	11888188818811	181181818188
88118188818888	8188181818111	1811181818188	1188881181811	8188188181818	8811811181818	11888888818881	181118181118	181188181881	118881181818	8811888818181	8188118818818	118881881188	18118188818811	818818181888	8811881818111
8188181818188	8811818181811	11888818818888	1811188181111	881181888881	8188188818118	1811111818181	1188888181818	11888181818181	18118888181818	8188111181881	8811888181818	181188181888	1188818181811	881188181888	8188188818811
1188881818111	1811188818888	8188181181811	8811818181818	1811111818188	11888881818181	881181818118	81881888818881	818811181818	8811888188181	1188818818818	1811888818181	8811881881888	818818181811	1188888881888	881181818188
11888888818818	181111818181	8188188181818	8811811181881	1811181818111	1188881181888	8811888881881	8188181818188	8188181818111	1188818818888	1811818181111	8188181818188	8811881881818	818811881881	181188181818	1188811818181
8188188181881	88118118														

8811888818888	8188118811111	1811888188188	1188811818181	818818188181	881188181818	1188818818881	181181881118	181118181881	118888118818	88181888181	818818188818	118888881188	181111818881	818818818188	881818118811
181188818181	118881188188	8811888811111	818811818888	118881881118	181181818881	818818181818	881188188181	881188188818	818818188118	181188188818	181118188181	118888118881	881811818881	118888818881	181118818818
118881881111	1811188818888	818811818181	8811888188188	1811818181818	1188818188181	8811881881118	818818818881	8188181188818	8811881881181	1188881881818	881818181881	181118881181	88181818881	818818881188	118888818881
818811188188	8811888181811	1188818188888	1811888811111	881188188881	818818881118	1811818188181	1188818181818	1188881881181	1811188188818	818818181881	881188188181	181111818888	118888188811	88181881888	8188188818881
181118881188	1188881818881	881818181888	8188181188111	118888181881	181111188118	818818881181	8811818188818	8811888188181	818811181818	181188818881	118881881118	818818818888	881881881111	1188818188188	181181818181
881818188111	818818181888	1811188818881	1188881881188	8188188818881	881818811181	118888818818	1811118181881	181188881118	118881818881	881888181818	818811188181	118881818181	181181188188	818818881111	881881818888
818818188811	8811818881188	1188881188111	181118181888	881181188188	8188188181881	181118188181	118888881181	118881181818	181188188181	818811881118	8811888818881	181188818811	118881881888	881881818181	818818188818
118888181888	181118188118	8188181881188	88118188811	181118818881	118888818818	881818181881	818818818818	818811818881	881188188118	1188881188181	181188188181	881188188188	818818181881	181181818888	118881888111
1188888188181	181111181818	8188188818881	88181881118	181118818888	11888881881111	8818181818818	818818181811	818818881188	881188188811	1188881818881	188818181888	181181188111	8811888181881	818811188188	181188881181
8188188881118	8811818188881	1188888181818	181111188181	881181818181	818818188188	1811188811111	1188881818888	1188818188111	1811818181888	818818818881	8811881881188	1811888188818	118881881181	8818881181881	818811181881
881818181818	8188188188181	181111881118	1188888188881	818818811111	881188188888	118888181811	181118188188	1811818188811	1188818881188	8811881188111	818818181888	1188811188118	181188181881	8188118188818	881188881181
1811118188881	118888881118	8818181188181	8188188181818	1188881188188	181118181811	8188181818888	8811881881111	881188181888	8188181818811	181181881188	1188818818811	8811881881188	818818818881	8818881881881	1811881881818
818818181881	8811881188118	1188881881181	1811818188818	881188881188	8188118188811	181188181888	1188811188111	1188888188888	1811118811111	8188188188188	881181818181	181118188181	118888181818	881881818881	818818188118
11888188188818	1811818811181	818818188118	881188181881	181188188111	118881181888	8811888818881	818811818188	8188188181811	881181188188	1188888811111	181118188888	88118881118	818818188881	18118181818	1188881188181
181181188188	118888181881	88118818188818	818818881181	11888818188811	181188881118	818811188111	8811888181888	881181881188	8188188818881	181111818181	1188888188188	818818181818	8811818188181	1188881881118	181118818881
8811881881181	8188188188818	1811818188181	118881818818	818811181888	8811888188111	118888188188	1811888188811	1188888181811	1188888181818	8811881881881	1188888181811	1188881818881	1811881818818	8811881818818	8811818181818

63. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{87} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{87} := 5975251797978997544677979800$

8811888181111	8188111818888	1811888181811	1188818818188	8188188181818	88118818818181	1188818181118	181181818881	181118881818	118888181881	8818181818818	818818118181	118888818811	181111818188	8188188881811	881818181888
1811888818188	1188818181811	8818881818888	8188111818111	11888181818881	1811818118118	8188188818181	8818818181818	8818181818181	8188181818818	181188181881	1188881881818	8188188818188	8818181881811	118888818188	181111818881
1188811818888	1811881818111	8188118818188	8811888818181	1811818818181	11888188181818	8811881818881	8188181811818	8188181818881	8811888181818	11888811818181	1811181881888	8188188181881	1811181818888	1188888881811	1188888818111
818811818181	8811888818188	1188811181111	1811881818888	8811881181118	8188181818881	1811818181818	11888188818181	1188881181818	1811181818181	818818181818	8811881881818	1811118818111	1188888818188	881811818881	818818818188
1811181818811	1188881181818	8818188818111	818818181888	1188888818118	181118181881	8188188181818	881181818181	881188881818	8188118818181	181188181818	1188811818881	8188181818111	8811881818888	1188818818181	1811818818188
881181881888	8188181881811	181118181888	1188881818811	818818818181	8811818181818	1188888181881	1811188181818	1811881818881	1188811181118	8811888818181	8188118181818	1188818818188	1811818181811	818818181888	8811881181111
8188181118188	8818181818811	1188881818188	1811188818111	8811818181881	818818881818	181111818181	1188888181818	1188818818181	1811888181818	8188111818881	8811888111818	181181818888	1188818181811	8811881881818	818818818181
1188881881811	1811188181888	8188181818811	8811881818188	1188881818181	818818881818	181111818181	1188888181818	1188818818181	181188181818	8188181818188	8811881881818	181188181811	8811881818888	118881881818	8188188181811
11888888181818	1811118818181	8188188181118	881181818881	1811181818111	1188881818888	8811881881811	8188188181818	8188181818811	881188118118	11888188818111	1811818181888	881188881818	8188118181881	181188181888	1188811818181
818818818881	8811811181118	1188888818181	1811118181818	8811818881818	818818181811	1811181818888	1188881181111	1188818818888	1811818818188	8811881881811	818818181888	181188181811	118881818181	8811888818181	818811881818
8811818818181	81881888181818	181111818881	1188888181118	8188181818888	8811818181111	1188881881818	1811181818111	1811811818188	1188818181881	8811881818188	8188188818111	1188818181881	181188881818	8188111818181	8811888188818
1811111818118	1188888181881	8811818181818	8188188818181	1188881818181	1811188818188	8188181181111	8811818181888	8811881881811	8188188181888	1811818188111	8188188181888	1811818181881	1188818181888	8811881881818	1188881881818
818818881818	88118818181881	1188818181818	181181818181	8811888181811	8188111181188	1811888818111	1188818181888	1188888181111	181111818888	8188188818181	8811818818188	181188181818	11888818818181	8811818181818	8188181818881
11888181818181	1811181818818	8188188181881	8811881881818	1811888181888	1188818818111	881188818188	8188111818881	8188188818188	8811818181811	1188888181888	8188181818111	1188881818881	1811881818118	1811188818181	118888181818
1811818181881	1188818881818	881188118181	8188181818818	118881118188	181188818811	8188118181888	8811888181881	8811818181888	8188188181811	1811188181888	1188888181811	8188181818188	1188888181811	8811881881818	1811181818118
8811881818818	8188181818181	1811818818118	1188818818181	818811881818	8811888181888	1188811818811	1811881818188	1811181818111	118888818188	8811881881811	8188188181888	1811181818811	8811881881818	1188881818181	88118188818181

64. Magic and Bimagic Sums: $S_{16 \times 16}^{88} := 79999999999992$ and $Sb_{16 \times 16}^{88} := 5975251797978997630917979800$

8811888881888	8188118188111	1811888181188	1188811188811	8188181811181	8811881188818	1188818881881	1811818188181	181118188881	1188881811118	8818188188181	8188181881818	1188888188188	18111881811	818818818888	8818181811111
181188188811	118881181188	8811888818811	818811881888	1188818818818	181181881881	818818188818	881881818181	88118881818	818818188181	181118181118	1188881888181	1811181818111	881811188888	118888881811	181118188188
1188818188111	181188881888	8188111188811	8811888181188	181181188818	1188818181181	8811881881818	818818881881	818818111118	8811818188881	1188881881818	1811188188181	881818188181	8188188818818	1811118181111	118888188888
818811181188	8811888188811	118881881888	1811888188111	8811881881881	8188188188181	1811818181181	1188818188818	11888818188181	181118881818	8188181188881	8811818181118	181111188888	1188888181111	881818188188	818818881811
1811188188188	1188881881811	8818181818888	8188181811111	118888188881	181111181118	8188188818818	881181881818	881188811181	8188111188818	181188881881	11888181881818	8188118881888	881188188111	1188818181188	181181188811
8811818181111	8188181188888	1811188818181	11888818188188	81881888181818	8811818188181	1188888181118	181111188881	1811888188118	118881881881	8811888188818	818811181181	11888181888181	181181811188	8188188188111	8811881881888
818818818181	8811818818818	1188881811111	1811181818888	8811818118118	8188188188881	1811188181818	1188881188818	1188811888181	1811881818181	81881181881818	881188881881	1811818188111	1188818881888	8811881188811	818818181188
1188881188888	1811181811111	8188181818818	881188818181	1811118188181	118888881818	8811811188881	8188188181118	818811881881	8811888188181	1811888181818	8811888181818	118881181181	1811881888188	8811818188188	1188818818811
1188888181181	1811111188818	8188188881881	8811818188118	181118881888	1188881818811	8818181811188	8188181818881	8188188188188	8811881881811	1188818188888	1811818181111	8811888188881	818811181118	1811888188181	118881881818
8188188818818	881181881881	1188888188818	181111818181	8811818188811	8188181811188										

References

- [1] **Alex Bellos**, Can you solve it? Toot toot for world palindrome day!,
<https://www.theguardian.com/science/2020/jan/27/can-you-solve-it-toot-toot-for-world-palindrome-day>, Jan. 27, 2020.
- [2] **Aale de Winkel**, The Magic Encyclopedia, <http://magichypercubes.com/Encyclopedia/>
- [3] **H. White**, Block Magic Squares - <http://budshaw.ca/MagicSquares.html>
- [4] Inder J. Taneja, Bimagic Squares of Bimagic Squares and an Open Problem, Feb. 2011, pp. 1-14,
<https://arxiv.org/abs/1102.3052>.
- [5] Inder J. Taneja, Universal Palindromic Day and Two Digits Magic Squares, , **Zenodo**, February 2, 2020, pp. 1-22, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3633852>.
- [6] Inder J. Taneja, 2-Digits Universal and Upside-Down Palindromic Magic and Bimagic Squares: Orders 3 to 16, **Zenodo**, April 07, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3743362>.
- [7] Inder J. Taneja, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866366>.
- [8] Inder J. Taneja, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-113, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866386>.
- [9] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, May 30, 2020, pp.1-98, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866396>.
- [10] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 1 and 8, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-134, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911452>.
- [11] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 2 and 5, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-133, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911457>.

- [12] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 6 and 9, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-135, <http://doi.org/10.5281/zenodo.391146>.
- [13] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, October 26, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4130393>.
- [14] Inder J. Taneja, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 2 and 5, **Zenodoo**, October 31, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4148929>.
- [15] Inder J. Taneja, Upside-Down Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, October 31, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4167058>.
- [16] Inder J. Taneja, Odd Order Multiples Universal Magic Squares With 1 and 8, **Zenodo**, March 10, 2020, pp. 1-155, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4592579>.
-